

Report on data collection for the Generations and Gender Survey – Round 2 Wave 1 in the Netherlands

*Aart C. Liefbroer
Arieke Rijken
Juil Henkens
Aisling Connolly
Olga Grünwald*

**Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
The Hague
May 2025**

Introduction.....	4
Chapter 1 Preparation of data collection.....	5
Chapter 2 Fieldwork.....	8
Chapter 3 Outcomes.....	12
Chapter 4 Weighting.....	19
References.....	23
Appendix 1 GGS Dutch version questionnaire.....	25
Appendix 2 Invitation letters.....	70
Appendix 3 Flyer.....	78
Appendix 4 Reminder letters	82
Appendix 5 GGS Dutch version questionnaire.....	86

Introduction

The Generation and Gender Survey (GGS) is a survey developed within the Generations and Gender Programme (GGP), an international social science research infrastructure, that is included on the ESFRI Roadmap (<https://www.ggp-i.org/>). The ESFRI Roadmap includes research infrastructures that are deemed essential for the scientific infrastructure of the European Union. It is compiled and updated regularly by ESFRI, the European Strategy Forum for Research Infrastructures, a self-regulated institution mandated by the EU Council (<https://www.esfri.eu/>). In the Netherlands, GGP is included on the Dutch national Roadmap for Research Infrastructures, as part of ODISSEI, the Open Data Initiative for Social Science and Economic Innovations (<https://odissei-data.nl/en/>).

The GGS is developed as a three-wave panel survey, with waves spaced three years apart. A first round of GGS data collection was conducted in the 2000's, with 19 countries participating in the survey. A second round of GGS data collection is planned for the 2020's. Currently, it is expected that at least 24 countries or territories will participate in Round 2.

Data collection for GGS Round 2, Wave 1 in the Netherlands is funded by ODISSEI, with in-kind contributions from the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI).

This report is organized as follows:

- In Chapter 1, the preparatory activities for the data collection are described;
- In Chapter 2, the development of the fieldwork itself is described;
- In Chapter 3, the outcomes (such as response rate and representativity) of the fieldwork are described;
- In Chapter 4, the approach to calculate the weights is discussed and its consequences are discussed;
- Additional information (questionnaire, letters to respondents, population tables used for weighting) is presented in the Appendices.

1. Preparation of data collection

1.1. Mode of data collection

According to the GGP Technical Guidelines (Gauthier et al. 2024), data collection can occur either in face-to-face mode or online mode. If an individual-level sampling frame is available in countries, they are allowed to conduct a fully online survey. The Netherlands has a high-quality population register that, under specific conditions, can be used to draw samples. Furthermore, given the costs of face-to-face surveying in the country, the available budget did not allow for face-to-face data collection at all. Thus, it was decided to conduct the GGS in the Netherlands as a push-to-web survey.

1.2. Age range of data collection

The GGS was developed as a survey to be conducted among the adult population between the ages of 18 and 79. To allow sufficient numbers of respondents for subgroup analyses and to retain sufficient numbers of respondents for longitudinal analyses across multiple waves, the sample size to be realized is set to 10,000. However, in countries where an ageing survey like SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) is conducted, a lower upper age limit for the GGS is allowed (Gauthier et al. 2024). In line with these guidelines and based on ODISSEI's guidelines for GGS in the Netherlands, it was decided to adopt an age range of 18 to 59 in the Netherlands, and to strive for a minimum number of participants of 7,000.

1.3. Sampling

Permission to acquire a sample drawn from the Municipal Basis Administration (GBA) – the Dutch population register – has to be granted by the National Office for Identity Data (RvIG), part of the Dutch Ministry of Internal Affairs. Based on the European General Data Protection Regulation (GDPR) and its Dutch pendant Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), the Dutch government allows drawing a sample from the GBA for scientific purposes, if the study is deemed to have sufficient societal relevance. The RvIG assesses whether this is true and whether the data protection regulations of the proposed project are sufficiently strict. The intake procedure is rigorous and often takes long. The panel nature of the GGS, which implies the need to store personal information on respondents between waves in order to re-contact them, contributed to the procedure being even more time-consuming than originally expected. We started preparing the procedure in September 2021, first contact with RvIG was established in December 2021, the official intake procedure of the RvIG started in March 2022, and official authorization to draw a sample was acquired on October 25, 2022. The sample itself was drawn based on information in the GBA last updated on October 15, 2022 and handed over to NIDI on November 2, 2022.

As stipulated in section 1.2, the targeted realized sample was 7,000 persons aged 18 to 59 at the time the sample was drawn. Given uncertainties in the response rate, we decided to ask for a sample to be drawn consisting of 28,000 persons. This implied that we needed a response rate of at least 25% to reach the required number of 7,000 respondents. The drawn sample consisted of a random sample from the Dutch GBA, stratified by sex (male, female), age group (18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59) and region of the Netherlands (North, East, West, South). The Northern region consists of the provinces Friesland, Groningen and Drenthe, the Eastern region of the provinces Overijssel, Gelderland and Flevoland, the Western region of the provinces Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland and Zeeland, and the Southern region of the provinces Noord-Brabant and Limburg. The RvIG removes persons from the sample with specific codes suggesting that their information is secret or not allowed to be shared for other reasons. After these persons were removed, we received name and address information from 27,152 persons. Thus, 3.0% of the sample was removed by the RvIG.

1.4. Questionnaire translation and testing

Translation of the GGS Wave 1 questionnaire was done using the Translation Management Tool, provided by the GGP Central Coordination Team. Translation was performed by an experienced English-Dutch translator, who also participated in translating questionnaire items for the European Social Survey (ESS). Next, the suggested translations were discussed by Aat Liefbroer and Juul Henkens, members of the National Coordination (NC) team. If necessary, adaptations to the translations were made. Next, another check was made by Arieke Rijken, our liaison officer from the GGP Central Hub. By early 2022, the translation was ready. In June 2022, the questionnaire was tested on a number of different devices, and some small additional textual changes were made. In addition, changes to fit questions logically on screens were implemented. In addition, the routing of the questionnaire was tested. Finally, some small edits were made just before the start of the fieldwork. During fieldwork, no technical or language problems concerning the (items of the) questionnaire were reported. The Dutch version of the questionnaire can be found in Appendix 1.

1.5. Logistic aspects of GGS data collection

The GGP Central Coordination Team provides a web-based tool in which the questionnaire can be answered by respondents on a number of digital devices (PC, tablet, mobile phone). It was decided to collaborate with a fieldwork agency (I&O Research) in collecting the data via this tool. NC and I&O Research jointly developed an invitation letter to participate in the survey (see Appendix 2), a flyer with additional information (Appendix 3), and several reminders for those who had not yet answered the questionnaire (see Appendix 4). Readability and clarity of these letters and flyer were tested on an educationally diverse set of participants in a regular panel

survey of I&O Research. I&O Research was responsible for all contacts with respondents: sending out the invitation letter, sending reminders, maintaining a helpdesk with information and the option to withdraw from the study, maintaining a website with information on the survey and respondents' rights, and supplying respondents with incentives. The incentive scheme will be discussed in Chapter 2.

In the invitation letter, respondents were provided with a URL and QR code, both leading to a secure landing page which could be accessed with a personal code, which was also provided in the letter. On this landing page, developed and hosted by I&O Research, respondents were provided with an introductory text, including information that participating in the survey implied that the researchers could re-contact them in the future to invite them to participate in subsequent waves of the GGS. Only after they had consented, they were directed to the server of the GGP Central Coordination Team that provides the survey itself. At the end of the survey, respondents were redirected back to the server of I&O Research for additional information related to incentives and recontacting.

The GGP Central Coordination Team was responsible for providing information to I&O Research on which respondents had already filled in the questionnaire. During the fieldwork, only I&O Research had access to name and address information. In the data gathered in the questionnaire that was stored by the GGP Central Coordination Team, only non-descriptive ID's were present. These ID's were sent to I&O Research, allowing them to assess which respondents had answered the questionnaire. In addition, I&O Research collected information on email addresses that they used to provide respondents with conditional incentives

2. Fieldwork

2.1. Sequential design of the GGS fieldwork

Fieldwork for GGS-NL was split into two phases. The main reason for this decision was that we wanted to examine how well different incentive structures worked. It is often suggested that a combination of an unconditional incentive included in the invitation letter and a conditional incentive based on completing the questionnaire works best in achieving a high response rate. However, an unconditional incentive scheme is expensive, in particular if the response rate is relatively low. In addition we wanted to test the effect of reminders by telephone on the response. Given the limited budget available, we wanted to opt for the most cost-effective solution. It was decided that in Phase 1, we would use a relatively small sample of 2000 respondents distributed over four recruitment conditions. Based on the outcome of Phase 1, we would decide on the optimal incentive strategy and the number of respondents to be included in Phase 2 to reach the required number of 7,000 completed questionnaires.

2.2. Phase 1

In Phase 1, four different recruitment conditions were tested on random samples of 500 respondents each. These conditions were:

1. Conditional incentive of €15, no reminders by telephone
2. Conditional incentive of €15, with reminders by telephone
3. Unconditional incentive of €5 + conditional incentive of €10, no reminders by telephone
4. Unconditional incentive of €5 + conditional incentive of €10, with reminders by telephone

Sample members received an invitation letter, followed by three reminders (letter, card, letter). Conditional and unconditional incentives in Phase 1 (and in Phase 2) consisted of a voucher (gift card) that could be spent in a large national warehouse chain that also has an online web portal. In the final reminder, the conditional incentive in all conditions was increased by €5. Telephonic reminders started about a week before the final postal reminder was delivered and continued for approximately 4 weeks. I&O Research was able to enrich the data with phone numbers for only about half of the sample members. Respondents were randomly assigned to one of the four recruitment conditions, independent of whether their phone number was available. Hence, not all non-respondents in condition 2 and 4 could be contacted by phone. Fieldwork started in the last week of November 2022 and ended at the end of February 2023. Table 1 provides an overview of the timing of the different contact attempts and the number of respondents involved.

Table 1 An overview of the timing of contact attempts during Phase 1 of the Dutch GGS fieldwork

		Date	Number
Mailing 1	Invitation	24-11-2022	2000
Mailing 2	Reminder 1	15-12-2022	1777
Mailing 3	Reminder 2	12-1-2023	1674
Mailing 4	Reminder 3	2-2-2023	1522
Persons reminded by telephone		16-1-2023	603

Figure 1 shows the proportion of questionnaires that have been completed by duration of the fieldwork. It shows that about one third of all responses were provided without any reminder being sent. However, each additional reminder led to a clear increase in the overall response. In particular the last reminder, with a €5 increase in conditional incentive, had a relatively large impact on overall response. Still, with just over 25%, the response rate was lower than expected.

Figure 1 Development of response by time since start of Phase 1 of the Dutch GGS fieldwork

Table 2 provides an overview of response rate by recruitment condition. The response rate is based on respondents who finished the last module of the questionnaire. So partial responses are here relegated to a non-response status.

Response was higher among those receiving an unconditional incentive and a conditional incentive (conditions 3 and 4) than among those only receiving only a conditional incentive (conditions 1 and 2): 27.3% versus 24.3%. Telephone reminders did not lead to an increase in response rate, probably partially as a result that many people with telephone could not be reached. Additional analyses showed that the improvement in the response rate linked to using unconditional incentives was somewhat stronger in Western region of the Netherlands (which includes the highly urbanized area, called ‘the Randstad’) than in other regions. Given that the use of an unconditional incentive in combination with a conditional one is much more expensive than the use of a conditional incentive only, we decided after consulting the ODISSEI Data Collection Committee, to use an unconditional incentive of €5 and a conditional incentive of €10 in the Western region of the Netherlands, and a conditional incentive of €15 only in the rest of the country. In that way, all participants would still receive the same amount of incentive and total response was expected to be optimal. In all, this implied that about half of the respondents in Phase 2 would receive an unconditional plus a conditional incentive, whereas the other half would only receive a conditional one. In addition, we expected an overall response rate in Phase 2 of 27.0%.

Table 2 Response rate (in %) by recruitment condition

Recruitment condition	Response rate
1. €15 conditional, no telephone conversion	25.2
2. €15 conditional, telephone conversion	23.4
3. €5 unconditional+€10 conditional, no telephone conversion	27.6
4. €5 unconditional+€10 conditional, telephone conversion	27.0
5. Conditional incentive conditions (1+2)	24.3
6. Unconditional conditions (3+4)	27.3
7. No telephone conditions (1+3)	26.4
8. Telephone conditions (2+4)	25.2
9. Full sample	25.8

2.3. Phase 2

Phase 2 started early April. Based on response rates in Phase 1 and the selected recruitment strategy for Phase 2, it was calculated that 24,700 additional respondents had to be invited to attain the additional 6,500 completed questionnaires needed to reach the overall target of 7,000 completed questionnaires. The number and type of reminders (letter, card, letter) was scheduled to be comparable to Phase 1. Fieldwork was expected to terminate by the end of June (which corresponds more or less to the start of summer holidays in the Netherlands). Table 3 shows the timing of the respective mailings.

Table 3 An overview of the timing of contact attempts during Phase 2 of the Dutch GGS fieldwork

		Date	Number
Mailing 1	Invitation	6-4-2023	24739
Mailing 2	Reminder 1	28-4-2023	22178
Mailing 3	Reminder 2	23-5-2023	20757
Mailing 4	Reminder 3	8-6-2023	19718
Mailing 5	Reminder 4	19-9-2023	18395

The development of response by time since the start of fieldwork for Phase 2 is presented in Figure 2, where progress is compared to that of Phase 1. The development of the response did not align with expectations. Until sending a second reminder, the response rate was more or less equal to Phase 1, whereas a higher response rate was expected given the ‘strategic use’ of the unconditional incentive. By the time the third reminder had to be sent to respondents, it was clear that the response in Phase 2 was starting to lag considerably behind that in Phase 1. Based on the low response, it was decided to increase the conditional incentive in the third reminder with €10 rather than with €5, as in Phase 1. As is clear from Figure 2, this did not have the expected result. At the end of the projected fieldwork period, response in Phase 2 was lower than in Phase 1 and still lagged behind the target of 7,000 by about 500 responses.

Discussions with I&O Research on the reason for the lagging response centered mainly on seasonal effects and ‘timing’ issues. Phase 1 took place in autumn and winter, whereas Phase 2 took place in spring. The second reminder was launched shortly before the long Pentecost weekend. This, in combination with a strong improvement in the weather, could have made potential respondents reluctant to spend time on participating in a survey. It could even be that many respondents did not take heed of the letter. It was decided to have a ‘cooling down’ period and to send respondents an additional reminder just after the summer holidays at the beginning of September. In the letter, it was pointed out that they might have missed out on filling in the questionnaire in the spring, but that we hoped that they would be willing to participate in this final call. In addition, the conditional incentive was raised to €25 irrespective of the region in which respondents were located.

This fourth reminder did succeed in raising both the overall number of responses (7,355) and the response rate (27.5%) above the target. The final date on which respondents could fill out the questionnaire was November 3, 2023.

Figure 2 Development of response by time since start fieldwork for Phase 1 and Phase 2 of the Dutch GGS fieldwork

3. Outcomes

In this Chapter, we will evaluate the result of the Dutch GGS Round 2 Wave 1 data collection. We will pay attention to a number of response and data quality issues:

- Did respondents answer all modules or stopped answering prematurely?
- What is the overall response rate?
- Did the correct persons answer the questions?
- How long did it take respondents to answer the questionnaire?
- What is the overall response rate?
- Which groups are over- and underrepresented in the survey?

Each of these topics are discussed in a separate section.

3.1. Partial and full responses

The GGS questionnaire is divided into nine sequential separate modules. A disadvantage of a web survey compared to a face-to-face survey is that it is much easier in the former for respondents to break off a survey than in the latter. Standard policy in the GGS is that all respondents who at least reached the end of module LHI are retained in the published dataset. This rule is based on the fact that when respondents have answered questions up to section LHI, they have provided most factual information on their life histories. In Table 4, we present the number of respondents who finished each of the modules of the questionnaire.

Table 4 The number and percentages of respondents finishing specific questionnaire modules

Module	N	%
Starting the questionnaire	8,913	100.0
Demography (DEM)	8,356	93.8
Life History Information (LHI)	8,078	90.6
Fertility (FER)	7,867	88.3
Household (HHD)	7,714	86.6
Generations (GEN)	7,557	84.8
Well-being (WEL)	7,479	83.9
Work (WRK)	7,405	83.1
Income (INC)	7,373	82.7
Values (VAL)	7,355	82.5

Break-offs clearly are most common early on in the questionnaire, with about 6% not even reaching the end of the first module. Later on, break-off decreases. The number of full responses

is 7,355, and the number of partial responses (those having completed DEM and LHI modules, but not reached the end of the questionnaire) is 723.

3.2. Response rate

In Table 5, an overview is provided of the response in the Dutch GGS. Almost two-thirds of all persons invited to participate in the survey did not respond at all to our invitations and reminders. In just below one percent of cases, our invitation was returned which implies that either the address could not be located by the Dutch postal service or that the respondent had moved. Just over one percent of respondents contacted the fieldwork agency to inform them that they did not want to participate in the survey. Around 3.5 percent of the respondents started the questionnaire, but did abandon it very early on. These ‘early break-offs’ will not be included in the published data file and are handled as non-response. About 2.7% answered questions in the first two modules at least, but did not finish the questionnaires. These ‘partial responses’ are included in the published data file, and added to the responses in calculating the total response rate. Finally, 27.5% of all persons invited completed the web-survey. Overall response rate was calculated as

$$(\text{partial response} + \text{full response})/\text{full sample approached} = (723+7355)/26739=30.2\%$$

Table 5 Response rate in Dutch GGS

Match	N	%
Full sample approached	26,739	100.0
No reaction	17,215	64.4
Returned; not known at this address	226	0.8
Refusals	281	1.1
Early break-offs	938	3.5
Partial response	723	2.7
Full response	7,355	27.5

3.3. Suspect responses

In any survey, there is a risk that the wrong person answers the questionnaire. This risk is higher in a web survey than in a face-to-face survey, as no interviewer is present who can ascertain whether the correct person answered the questions. In the Dutch GGS, it is possible to check whether the correct person answered the questionnaire, by comparing the information on sex, birth month and birth year provided by the respondent in the survey to the same information provided by the register. Table 6 provides an overview of the extent to which these elements match or do not match between the register and the survey.

In 94.2% of cases, there is a complete match between the data from the register and the data provided in the survey. In 5.8% of the cases, an incomplete match is observed. In some (1.3% of the total) of these cases, just one piece of information does not match. In 2.1% of the cases two pieces of information do not match, and in 2.4% of cases there is a complete mismatch between the information in the registers and that provided in the survey.

Table 6 Correspondence between register and survey information on sex and birthdate information

Match	N	%
Complete match	7,607	94.2
Sex differs	19	0.2
Birth month differs	49	0.6
Birth year differs	42	0.5
Sex and birth month differ	27	0.3
Sex and birth year differ	18	0.2
Birth month and birth year differ	125	1.6
Sex, birth month and birth year differ	190	2.4

Mismatches can point to a situation in which another person than the one included in the sample has answered the survey. However, it could also be that the sampled person did answer the survey, but made an inadvertent or deliberate mistake in answering the sex and birthdate information. A final option is that the information from the register is incorrect. It seems likely that the more items of information differ, the more likely it is that the wrong person filled out the questionnaire.

Several ways of dealing with these ‘suspect’ responses are possible. The two most ‘extreme’ solutions are either to delete these cases from the data file, based on the assumption that the wrong person completed the questionnaire and that this is an out-of-sample response, or to include these cases in the data file without any further notice. We decided to use an in-between approach, in which we retained the responses, but added two flag variables to the Dutch data file. These flag variables were constructed as follows:

- A flag variable called *flag_gender_1801* is constructed that indicates whether information on gender differs between the survey and the register (this is observed in 254 cases);
- A flag variable called *flag_byear_1801* is constructed that indicates whether information on year of birth differs between the survey and the register (this is observed in 376 cases).

Individual researchers can decide whether to include flagged cases in their analysis. Weights will be calculated based on all cases, irrespective of whether they are flagged or not.

3.4. Duration of the questionnaire

Based on evidence from other countries, our expectation about the duration of the survey before fieldwork started was that it would take about 50 minutes on average to complete the survey. In our invitation letter, we mentioned this expectation by informing respondents that completing the survey would take about 50 minutes on average. Based on paradata on when respondents started and/or ended the modules of the survey, we could calculate the actual duration of the survey. After Phase 1, the duration was checked and it turned out that the questionnaire took less time than expected. In our invitation letter for Phase 2 of the questionnaire, the average duration it would take was adjusted to 40 minutes.

In calculating our overall statistics about the duration of the interview provided in Table 7, we selected respondents who filled out the complete questionnaire and started and ended the survey on the same day. In addition, we ignored cases where the survey took over two hours, as it is likely that these respondents paused during answering the questions. The median duration of the survey was 38 minutes. The average duration was a bit higher at 42 minutes. Given that it can be assumed that, even with the restriction to two hours, some people will have included pauses in replying to the questionnaire, the net time of filling out the questionnaire will be a bit lower than these numbers suggest.

Table 7 Information on the duration (in minutes) of the GGS questionnaire

Duration	
25 th percentile	30
Median	38
75 th percentile	50
Mean	42

People could fill out the survey in one go, or they could return to it at a later point in time. One indicator of people using multiple visits to complete the questionnaire, is the percentage of people who finished the questionnaire on another day than the one on which they started it. Our paradata show that 85% of respondents completed the survey within one day, whereas 15% took sessions across multiple days. This is an indication that the opportunity to complete the survey in multiple sessions did contribute positively to the overall response rate.

3.5. Selectivity of response

In this section, we examine the selectivity of the response. We do so in two ways. First, for the characteristics sex, birth year and region, we can compare characteristics of respondents to that of the full (randomly selected) sample. Second, for the characteristics education, marital status

and household status we can compare the characteristics of our respondents to that of national statistics or reliable large survey data.

We can compare the sex of respondents as registered in the Base Registration of Persons (BRP) to the sex of respondents reported in the study in reaction to the question “Are you a man or a woman?”, with answering categories “Man”, “Woman” and “Other”. Table 8 shows the distribution on both variables. Men are clearly underrepresented in the sample (by 10% points), whereas women are overrepresented. In addition, 0.5% of the respondents opted for the “Other” category, which either implies that prefer a non-binary identification or do not want to disclose any information about their sex.

Table 8 Correspondence between the population and realized sample in terms of sex (in percentages)

Sex	Population	Realized sample
Man	50.2	40.0
Woman	49.8	59.5
Other		0.5

Table 9 compares the year of birth of the drawn and realized sample. Differences are small. The youngest birth cohorts in the sample (1993-2004) are slightly underrepresented, whereas older birth cohorts are slightly overrepresented.

Table 9 Correspondence between population and realized sample in terms of year of birth (in percentages)

Birthyear	Population	Realized sample
1962-1977	37.4	39.0
1978-1992	34.2	34.2
1993-2004	28.3	26.5
Out of range birthyear		0.4

Table 10 compares the regional distribution of the drawn and realized sample. Differences are again relatively small. Respondents in the North and East of the country are somewhat more likely to participate in the survey (by 1% point each), whereas respondents in the West of the country are somewhat underrepresented (by 2% points). The representation of respondents from the two Southern provinces is in line with the drawn sample.

Table 10 Correspondence between population and realized sample in terms of region (in percentages)

Region	Population	Realized sample
North	9.5	10.6
East	20.8	21.6
West	49.1	46.7
South	20.6	20.6
Missing		0.5

Three other characteristics for which we want to check how selective our response is are level of education, marital status and household status. These pieces of information are not available from our drawn sample. However, marital status and household status is available in tables compiled from registry data published by Statistics Netherlands, whereas level of education can be compared with weighted data from the Dutch Labour Force Survey, also provided by Statistics Netherlands. This last dataset is also used by the European Social Survey to judge the representativity of and compute weights for their survey data (Lynn & Anghelescu, 2018).

For level of education, we use a three-fold categorization used by Statistics Netherlands into low, medium and high level of attained education. Table 11 shows that the underrepresentation of those with a low level of attained education is quite high. Overall, the percentage of those with low level of education is about 1/3 lower than it should have been (12.6% rather than 17.3%). A small part of this underrepresentation could be due to the fact that the educational classification in the Dutch GGS differs slightly from the one used by Statistics Netherlands and the Labour Force Survey, probably leading to a small group of respondents in the Dutch GGS being classified as having a medium level of education while they would have been classified as having a low level of education according to the classification of Statistics Netherlands. Those with a high level of education are overrepresented (46.3% rather than 41.9% of the sample). Thus, like in most surveys, we face an overrepresentation of respondents with a high level of education.

Table 11 Correspondence between Labour Force Survey and realized sample in terms of level of education (in percentages)

Level of education	Labour Force Survey	Realized sample
Low	17.3	12.6
Medium	40.0	38.9
High	41.9	46.3
Unknown	0.7	2.2

Table 12 provides information on the marital status of sample members and compares this with the distribution for the same age range (18-59) in the Dutch population registers. There is a clear underrepresentation of the never married in the sample, and a clear overrepresentation of married persons. Both the divorced and the widowed are somewhat underrepresented. These differences may at least partially result from the fact that men are strongly underrepresented in

the sample and the youngest birth cohorts slightly underrepresented. Both of these groups are more likely to be never married between ages 18 and 59.

Table 12 Correspondence between Household Statistics and realized sample in terms of marital status (in percentages)

Marital status	Household Statistics	Realized sample
Never married	52.7	47.9
Ever married	47.3	49.7
Missing	0.0	2.4

Finally, Table 13 provides information on the household status of sample members and compares this with the distribution for the same age range (18-59) in the Dutch household statistics. As in Table 12, those who are married (either with or without children) are overrepresented. Persons who are cohabiting unmarried are somewhat underrepresented. People living alone are as common in our sample as in the population. The “other” category, that includes persons who are single parents and persons who live with others, e.g. as a child in a household headed by parents, is somewhat underrepresented in the sample.

Table 13 Correspondence between Household Statistics and realized sample in terms of household status (in percentages)

Household status	Household Statistics	Realized sample
Living alone	19.5	19.3
Unmarried cohabitation, no child	10.7	9.1
Married, no child	8.9	12.5
Unmarried cohabitation, child(ren)	9.3	7.6
Married, child(ren)	28.8	34.7
Other	20.8	16.9

4. Weighting

In this Chapter, we will provide information on how weighting of the Dutch data was performed and about the consequences of weighting in terms of the distribution of the sample across several relevant characteristics. To assess these consequences, a comparison on the key dimensions discussed in section 3.5 before and after weighting will be made.

4.1 Weighting procedure

Weights were calculated by the GGP Central Hub team in line with the Technical Guidelines for Weighting in GGS II (Jablonski et al., 2022). Using publicly available information from Statistics Netherlands, population-level information was provided to the Central Hub on the following characteristics:

- Age, categorized in three groups [18-29, 30-44, 45-59];
- Gender, categorized as male and female;
- Region, categorized in NUTS1 regions [North Netherlands, East Netherlands, West Netherlands, South Netherlands];
- Marital status, categorized as ever married versus never married;
- Level of education, categorized as low [ISCED 0-2], medium [ISCED 3-4] and high [ISCED5+].

All characteristics, except level of education, are based on register data available at Statistics Netherlands. Level of education is based on own calculations (by Liefbroer) on the public-release datafile of the Dutch 2022 Labour Force Survey (EBB), retrieved from DANS (the Dutch Data Archiving and Networking Services), reweighted using the population weights provided by Statistics Netherlands. In all, two tables with population-based data were provided to the Central Hub:

- An Age x Sex x Region x Marital status table, for the relevant population at January 1, 2023
- An Age x Sex x Level of Education table, for the relevant population in 2022

These two tables are included in Appendix 5.

The resulting weights have a mean value of 1.00, a standard deviation of 0.37, and the minimum and maximum values are 0.38 and 3.04, respectively.

4.2. Assessment of weighting

To assess the consequences of weighting, we ‘return’ to the tables produced in section 3.5 on the selectivity of the response in the Dutch GGS–II and compare the distribution of the variables of interest in the weighted sample, the unweighted sample and the population. If weighting has

been successful, one would expect the distribution of the weighted sample to be much closer to that of the population than the distribution of the unweighted sample.

Table 14 shows the results for the sex distribution of the sample. The unweighted sample had a strong underrepresentation of men. In the weighted sample, the percentages of both sexes are very close to those in the drawn sample, suggesting that the weighting procedure was very effective.

Table 14 Correspondence between drawn sample, unweighted realized sample and weighted realized sample in terms of sex (in percentages)

Sex	Drawn sample	Unweighted sample	Weighted sample
Man	50.2	40.0	49.9
Woman	49.8	59.5	49.6
Other	0.0	0.5	0.5

The conclusion that weighting improves the correspondence between the initially drawn sample and the realized sample also holds for year of birth (Table 15) and region (Table 16). In terms of year of birth, only a small discrepancy remains for the oldest category, those born between 1962 and 1977. For region, there only remains a slight underrepresentation of those born in East Netherlands.

Table 15 Correspondence between drawn sample, unweighted realized sample and weighted realized sample in terms of year of birth (in percentages)

Birthyear	Drawn sample	Unweighted sample	Weighted sample
1962-1977	37.4	38.9	36.8
1978-1992	34.2	34.3	34.3
1993-2004	28.3	26.3	28.4
Missing	0.0	0.5	0.5

Table 16 Correspondence between drawn sample, unweighted realized sample and weighted realized sample in terms of region (in percentages)

Region	Drawn sample	Unweighted sample	Weighted sample
North	9.5	10.6	9.6
East	20.8	21.6	20.4
West	49.1	46.7	49.1
South	20.6	20.6	20.5
Missing		0.5	0.5

Regarding level of education, the comparison cannot be in terms of the drawn sample, as for that sample we only had information on age, sex and region. However, we compared the weighted realized sample with weighted data from the Labour Force Survey. Weighting significantly increases the percentage of respondents with a low level of education (from 12.6% to 17.2%) which is comparable to the percentage observed in the weighted Labour Force Survey data. In our weighted data, there is a slight overrepresentation of those with a medium level of education and an underrepresentation of those with a high level of education. Thus, if anything, after weighting the sample slightly underestimates the overall level of education of the target population, whereas it massively overestimated it without weighting.

Table 17 Correspondence between Labour Force Survey, unweighted realized sample and weighted realized sample in terms of level of education (in percentages)

Level of education	Labour Force Survey	Unweighted sample	Weighted sample
Low	17.3	12.6	17.2
Medium	40.0	38.9	42.6
High	41.9	46.3	37.9
Missing	0.7	2.2	2.3

Table 18 compares the weighted sample with the unweighted sample and with information from Household Statistics in terms of marital status. The distribution of the weighted sample (which is only reweighted based on whether respondents are married or not – see Chapter 3) is much closer to that of the target population than the unweighted sample. The only notable discrepancy is in terms of the percentage of divorced persons, which is underrepresented in the weighted sample compared to the population (5.3% versus 7.8%, respectively).

Table 18 Correspondence between Household Statistics, unweighted realized sample and weighted realized sample in terms of marital status (in percentages)

Marital status	Household Statistics	Unweighted sample	Weighted sample
Never married	52.7	44.1	52.2
Married	39.0	47.5	40.2
Divorced	7.8	6.2	5.3
Widowed	0.6	0.4	0.4
Missing		1.9	1.9

Finally, we compare the distribution of persons by household status between the three groups. In the unweighted sample, those who were married, both with and without children, were strongly overrepresented compared to the information from the Household Statistics of Statistics Netherlands. In the weighted sample, things have strongly improved. Both the categories ‘married, no child’ and ‘married, child(ren)’ are now much closer to the population statistics. The

same is true for those who are cohabiting unmarried, with and without children. In the weighted sample their underrepresentation is much smaller than in the unweighted sample. The main differences relate to those living alone and those in the ‘other’ category. Those who are living alone are overrepresented in the weighted sample, compared to the Household Statistics (22.6% versus 19.5%). Those in the ‘other’ category are underrepresented, although the difference is a bit reduced compared to what the difference was between the Household Statistics and the unweighted sample. Respondents in the ‘other’ category could be in a variety of living arrangements, but it will mainly consist of people who are living with their parents among the younger age groups and of people who are single parents among older age groups.

Table 19 Correspondence between Household Statistics, unweighted realized sample and weighted realized sample in terms of household status (in percentages)

Household status	Household Statistics	Unweighted sample	Weighted sample
Living alone	19.5	20.3	22.6
Unmarried cohabitation, no child	10.7	9.1	10.0
Married, no child	8.9	12.5	10.7
Unmarried cohabitation, child(ren)	9.3	7.6	8.5
Married, child(ren)	28.8	34.7	29.3
Other	20.8	11.6	13.7
Missing		4.3	5.3

Overall, weighting the data has strongly improved the correspondence between the distribution of the GGS sample and the target population on all examined distributions. Clearly, this is what one would expect. Most interestingly, it also improves the distribution by household status, a variable not used in producing the weights. Still, some differences remain. However, our results attest to the importance of including weights in the analysis, particularly if the interest is in producing population estimates.

References

- Gauthier, A., Emery, T., Cabaço, S., Beaupre, P., Jablonski, W., Mynarska, M., Caporali, A., Deimantas, V., Grünwald, O., Kong, S., Koops, J. C., Rijken, A., & Schumann, A. (2024). GGP Technical Guidelines (4.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10812889>
- Jablonski, W., Liefbroer, A.C., Brillhault, G., Grünwald, O., Kong, S., Lugtig, P., Maslovskaya, O., & Rijken, A. (2022). Technical Guidelines for Weighting in GGS-II: Instructions for National Teams. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14024136>
- Lynn, P., & Anghelescu, G. (2018). *European Social Survey Round 8 weighting strategy (v2 5-7-2018)*. London: European Social Survey

Appendices

Appendix 1 GGS Dutch version questionnaire

Vragen staan *gecursiveerd*.

Antwoordmogelijkheden rechttop.

Bij veel vragen zijn naast de antwoordmogelijkheden die zijn vermeld in deze vragenlijst ook de antwoordmogelijkheden 'Weet niet' en 'wil ik niet zeggen' mogelijk. Deze zijn hier achterwege gelaten, om de leesbaarheid te vergroten. Consulteer de antwoordmogelijkheden bij de variabelen in het databestand voor meer informatie.

Routing aanwijzingen staan onderstreept. Alle vragen volgend op een onderstreepte regel zonder witregels ertussen vallen onder de genoemde routinginstructie.

ONDERDEEL 1/9: Over u...

De volgende vragen gaan over uzelf

DEM01 *Bent u een man of een vrouw?*

Man
Vrouw
Anders

DEM02 *Wanneer bent u geboren?*

DEM02_Y Jaar
DEM02_M Maand

DEM03 *Bent u in Nederland geboren?*

Ja
Nee

Als in Nederland geboren [DEM03=ja]

DEM04a *In welke provincie bent u geboren?*

Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Als niet in Nederland geboren [DEM03=nee]

DEM04b *In welk land bent u geboren?*

Typ a.u.b. (de eerste letters van) de naam van het land en klik dit land aan.

DEM05 *Wanneer bent u voor het eerst naar Nederland verhuisd?*

Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

DEM05_Y
DEM05_M

Jaar
Maand

DEM04c *In welke provincie woont u op dit moment?*
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEMO4a

DEM06 *Welke van onderstaande mogelijkheden geeft uw huidige positie op de arbeidsmarkt het beste weer?*
Als u twijfelt tussen twee of meer antwoordmogelijkheden, kies dan het antwoord dat uw huidige situatie het beste weergeeft.
student of in opleiding
in loondienst
zelfstandige
meewerkend familielid in een boerenbedrijf of ander familiebedrijf
werkloos
gepensioneerd
huisvrouw of huisman
met zwangerschaps-, bevallings- of geboorteverlof
met ouderschapsverlof
langdurig ziek of arbeidsongeschikt
anders

DEM07 *Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma hebt afgerond?*
Basisschool niet afgemaakt
Basisschool
VMBO, MAVO, LTS, MULO, LEAO, huishoudschool en vergelijkbare opleidingen
HAVO, VWO, MMS, HBS en vergelijkbare opleidingen
MBO opleidingen (m.u.v. MBO voor havisten)
MBO-plus voor havisten
Propedeuse WO, OU-certificaat, kort HBO e.d.
HBO, Bachelor universiteit
WO, Master universiteit, doctorandus
Doctoraat/gepromoveerd

DEM08 *Wanneer hebt u die opleiding afgerond?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

DEM08_Y
DEM08_M

Jaar
Maand

De volgende vragen gaan over uw woning

DEM09 *Hoeveel kamers heeft uw woning?*
Keuken, badkamers, wc's, gangen en bijkeukens niet meerekenen.

DEM10 *Wanneer bent u in deze woning gaan wonen?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

DEM10_Y
DEM10_M

Jaar
Maand

- DEM11 *Bent u als huishouden eigenaar of huurder van deze woning, of wordt er geen huur gevraagd?*
Eigenaar
Huurder of onderhuurder die huur betaalt
Er wordt geen huur gevraagd voor de woning
Anders
- DEM12 *Hoe tevreden bent u met uw woning?
Geef aan welk getal uw tevredenheid met uw woning het beste weergeeft op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor 'helemaal niet tevreden', 10 voor 'volledig tevreden' en 5 voor 'ongeveer gemiddeld'.*
- DEM14 *Hebt u thuis internet?*
Ja
Nee
- DEM15 *Hoeveel uur per dag besteedt u gewoonlijk op het internet op een computer, tablet, mobiele telefoon, smartphone of ander apparaat, zowel voor uw werk als persoonlijk?*
Nul uur
Minder dan 1 uur
Tussen de 1 en 2 uur
Tussen de 2 en 4 uur
Tussen de 4 en 6 uur
Tussen de 6 en 8 uur
Meer dan 8 uur
- DEM16 *Welke taal spreekt u gewoonlijk thuis?*
Nederlands
Andere taal
- Als drie jaar geleden nog niet op dit adres (zie DEM10)
- DEM17 *Waar woonde u drie jaar geleden?*
Op hetzelfde adres als nu
Op een ander adres, maar in dezelfde stad/gemeente
In een andere stad in hetzelfde land
In een ander land
- DEM18 *Wat was de belangrijkste reden om naar dit adres te verhuizen?*
Betere woning
Betere buurt
Om familie redenen
Om financiële redenen
Vanwege werk
Vanwege school en opleiding
Om gezondheidsredenen
Om te gaan samenwonen met een partner
Om op mezelf te gaan wonen
Andere reden

- DEM19 *Bent u van plan in de komende 3 jaar binnen Nederland te verhuizen?*
Zeker niet
Waarschijnlijk niet
Weet ik nog niet
Waarschijnlijk wel
Zeker wel
- DEM20 *Bent u van plan om in de komende 3 jaar naar een ander land te verhuizen?*
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM19
- DEM21 *Deze vragenlijst gaat ook over gezinnen en relaties, waaronder zowel heteroseksuele als homoseksuele relaties. Hebt u op dit moment een partner?*
Ja
Nee

Als momenteel een partner [DEM21=ja]

- DEM22a *Hoe hebben u en uw partner elkaar ontmoet?*
Via het werk
Op school, op de universiteit, etc.
In de kerk of een andere religieuze instelling
Via online daten
In een andere online omgeving
Op vakantie of zakenreis
In een café, nachtclub of discotheek
Via een vereniging, sportschool, sportclub of vrijwilligersorganisatie
Op een feestje of sociale bijeenkomst
Via vrienden
Via familie
Anders
- DEM22 *Wanneer is uw partner geboren?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
- DEM22_Y Jaar
DEM22_M Maand
- DEM23 *Is uw partner een...*
Man
Vrouw
Anders
- DEM24a *Is uw partner in Nederland geboren?*
Ja
Nee

Als momenteel een partner [DEM21=ja] en partner is niet in Nederland geboren [DEM24a=nee]

- DEM24b *In welk land is uw partner geboren?*
Typ a.u.b. (de eerste letters van) de naam van het land en klik dit land aan.
- DEM24e *Wanneer is hij/zij voor het eerst naar Nederland verhuisd?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
- DEM24e_Y Jaar
DEM24e_M Maand

Als momenteel een partner [DEM21=ja]

- DEM25 *Wat is de hoogste opleiding die uw partner met een diploma heeft afgerond?*
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM07
- DEM26 *Welke van onderstaande mogelijkheden geeft uw partner's huidige positie op de arbeidsmarkt het beste weer?*
Als u twijfelt tussen twee of meer antwoordmogelijkheden, kies dan het antwoord dat zijn of haar huidige situatie het beste weergeeft.
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM06
- DEM27 *In hoeverre wordt uw partner al minstens zes maanden door een gezondheidsprobleem belemmerd bij het uitvoeren van alledaagse bezigheden? Wordt hij/zij volgens u...*
Ernstig belemmerd
Belemmerd, maar niet ernstig
Niet belemmerd
- DEM28a *Zijn u en uw partner getrouwd?*
Ja
Nee

Als momenteel met partner getrouwd [DEM28a=ja]

- DEM28b *Wanneer bent u getrouwd?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
- DEM28b_Y Jaar
DEM28b_M Maand

Als momenteel niet met partner getrouwd [DEM28a=nee]

- DEM29a *Hebben u en uw partner een geregistreerd partnerschap?*
Ja
Nee

Als momenteel in een geregistreerd partnerschap [DEM29a=ja]

- DEM29b *Wanneer hebt u uw geregistreerd partnerschap gesloten?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
- DEM29b_Y Jaar
DEM29b_M Maand

Als momenteel een partner [DEM21=ja]

- DEM30a *Woont u samen met uw partner?*
Ja
Nee

Als momenteel samenwonend [DEM30a=ja]

- DEM30b *Wanneer bent u met hem/haar gaan samenwonen?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
- DEM30b_Y Jaar
DEM30b_M Maand

Als momenteel niet samenwonend, maar wel een partner [DEM30a=nee]

- DEM30c *Bent u van plan om in de komende 3 jaar met uw partner te gaan samenwonen?*

Zeker niet
Waarschijnlijk niet
Weet ik nog niet
Waarschijnlijk wel
Zeker wel

Als momenteel niet samenwonend, maar wel een partner [DEM30a=nee] en mogelijk van plan te gaan samenwonen [DEM30c=weet ik nog niet, waarschijnlijk wel, zeker wel]

DEM30d *Bent u van plan om ongehuwd te gaan samenwonen, of gaat u meteen trouwen?*

Alleen maar samenwonen

Meteen trouwen

Eerst samenwonen

Als momenteel niet met partner getrouwd [DEM28a=nee]

DEM28c *Bent u van plan om in de komende 3 jaar met uw partner te trouwen?*

Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM30c

Als momenteel wel een partner [DEM21=ja], maar niet samenwonend [DEM28a=nee]

DEM31 *Wanneer is deze relatie begonnen?*

Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

DEM31_Y Jaar

DEM31_M Maand

DEM32a *Woont u apart omdat u en/of uw partner dat willen of omdat u door omstandigheden niet samen kunt wonen?*

Ik wil apart wonen

We willen allebei apart wonen

Mijn partner wil apart wonen

We wonen door omstandigheden apart

Als R of R en partner apart willen blijven wonen [zie DEM32a]

DEM32b *Waarom wilt u apart wonen? Kies a.u.b. de belangrijkste reden.*

Om financiële redenen

Om onafhankelijk te blijven

Vanwege kinderen

Nog niet toe aan samenwonen

Anders

Als partner of R en partner apart willen blijven wonen [zie DEM32a]

DEM32c *Waarom wilt uw partner apart wonen? Kies a.u.b. de belangrijkste reden.*

Om financiële redenen

Om onafhankelijk te blijven

Vanwege kinderen

Nog niet toe aan samenwonen

Anders

Als apart blijven wonen komt door omstandigheden [zie DEM32a]

DEM32d *Door welke omstandigheden? Kies a.u.b. de belangrijkste omstandigheden.*

Werkomstandigheden

Financiële omstandigheden

Huisvestingsomstandigheden
Juridische omstandigheden
Familieomstandigheden
Andere

Als nu niet met partner getrouwd [DEM28a=nee]

DEM33 *Bent u ooit met hem/haar getrouwd geweest?*
Ja
Nee

Als niet nu [DEM28a=nee] maar wel ooit getrouwd [DEM33=ja]

DEM33a *Wanneer bent u getrouwd?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
DEM33a_Y Jaar
DEM33a_M Maand
DEM34 *Wanneer bent u gescheiden?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
DEM34_Y Jaar
DEM34_M Maand

Als wel partner maar niet samenwonend [DEM30a=nee]

DEM35 *Hoe lang bent u onderweg van uw huis tot waar hij/zij woont op dit moment?*
Geef uw antwoord a.u.b. in uren en minuten [UU:MM], bijvoorbeeld 15 minuten geeft u aan als 00:15
DEM36a *Hoe vaak ziet u hem/haar in levende lijve?*
DEM36b *Hoe vaak hebt u contact met hem/haar per telefoon, post, e-mail of op een andere elektronische manier?*

Als momenteel een partner [DEM21=ja]

DEM37 *Hoe tevreden bent u met uw relatie met uw partner?*
Geef aan welk getal uw tevredenheid met uw relatie het beste weergeeft op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor 'helemaal niet tevreden', 10 voor 'volledig tevreden' en 5 voor 'ongeveer gemiddeld'.
DEM38 *Hoe vaak hadden u en uw partner de afgelopen 12 maanden meningsverschillen over...*
DEM38a *...huishoudelijke taken?*
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
DEM38b *...geld?*
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM38a
DEM38c *...vrijtijdsbesteding?*
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM38a
DEM38d *...de omgang met vrienden?*
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM38a
DEM38e *...de omgang met ouders?*
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM38a

- DEM38f *...kinderen krijgen?*
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM38a
- DEM38g *...de opvoeding?*
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM38a
- DEM39 *Partners gaan op verschillende manieren om met ernstige meningsverschillen. Wanneer u een ernstig meningsverschil hebt met uw partner, hoe vaak komt het dan voor dat u...*
- DEM39a *...discussies vermijdt door toe te geven?*
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM38a
- DEM39b *...rustig praat over uw meningsverschil?*
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM38a
- DEM39c *...flinke ruzie maakt of schreeuwt?*
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM38a
- DEM39d *...weigert erover te praten?*
Zelfde antwoordcategorieën als bij DEM38a
- DEM40 *Zelfs mensen die goed met hun partner kunnen opschieten, vragen zich wel eens af of hun huwelijk of relatie stand zal houden. Hebt u de afgelopen 12 maanden overwogen om uw relatie te verbreken?*
Ja
Nee
- DEM41 *Hebben u en uw partner samen kinderen? Reken alleen kinderen mee van wie u de biologische ouders bent en kinderen die via donorconceptie of draagmoederschap zijn geboren.*
Ja
Nee
- Als samen kinderen met huidige partner [DEM41=ja]
- DEM42 *Hoeveel biologische kinderen hebt u samen gekregen (inclusief kinderen die via donorconceptie of draagmoederschap zijn geboren)?*
- DEM43 *Hebben u en uw partner samen kinderen geadopteerd?*
Ja
Nee
- Als samen kinderen geadopteerd met huidige partner [DEM43=ja]
- DEM44 *Hoeveel kinderen hebt u met uw partner geadopteerd?*
- DEM45 *Heeft uw partner kinderen met een andere persoon dan uzelf?*
Ja
Nee
- Als huidige partner kinderen heeft met een andere persoon [DEM41=ja]
- DEM46 *Hoeveel kinderen heeft zij/hij gekregen zonder u?*

ONDERDEEL 2/9: Over uw relaties en kinderen...

Nu volgen er enkele vragen over eerdere relaties en kinderen die u misschien hebt gekregen. Voor ons is het belangrijk te weten wat er is gebeurd en wanneer, zodat we uw verhaal beter kunnen begrijpen.

LHI01 *Hebt u vroeger ooit gehuwd of ongehuwd samengewoond? (Dus uw eventuele huidige relatie niet meetellen.)*

Ja
Nee

Als ooit een eerder huwelijk of samenwoning [LHI01=ja]

LHI02 *Met hoeveel partners hebt u in het verleden ooit gehuwd of ongehuwd samengewoond? (Dus uw eventuele huidige relatie niet meetellen.)*

De vragen hierna worden per partner herhaald [LHI02=aantal]

LHI03 *Om de volgende vragen met u door kunnen te nemen, is het handig als u de namen van al deze eerdere partners geeft. Begin daarbij a.u.b. met de eerste. U mag ook pseudoniemen of omschrijvingen gebruiken als u dat wilt. Deze informatie zal aan het einde van het interview worden verwijderd.*

LHI04a_[I] *Hoe hebben u en [naam partner] elkaar ontmoet?*

Via het werk
Op school, op de universiteit, etc.
In de kerk of een andere religieuze instelling
Via online daten
In een andere online omgeving
Op vakantie of zakenreis
In een café, nachtclub of discotheek
Via een vereniging, sportschool, sportclub of vrijwilligersorganisatie
Op een feestje of sociale bijeenkomst
Via vrienden
Via familie
Anders

LHI04_[I] *Wanneer bent u met [naam partner] gaan samenwonen?*

Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

LHI04_Y_[I] jaar

LHI04_M_[I] maand

LHI05a_[I] *Was u getrouwd met [naam partner] ?*

Ja
Nee

Als met deze partner getrouwd [LHI05a_[I]=ja]

LHI05b_[I] *Wanneer bent u getrouwd met [naam partner] ?*

Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

LHI05b_Y_[I] Jaar

LHI05b_M_[I] Maand

LHI06_[I] *Wanneer is [naam partner] geboren?*

Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

LHI06_Y_[I] Jaar
LHI06_M_[I] Maand
LHI07_[I] *Hebben u en [naam partner] samen kinderen gekregen? Reken alleen de kinderen mee van wie u de biologische ouders bent en de kinderen die via donorconceptie of draagmoederschap zijn geboren.*
Ja
Nee

Als kinderen met deze partner [LHI07_[I]=ja]

LHI08_[I] *Hoeveel biologische kinderen hebt u samen gekregen (inclusief kinderen die via donorconceptie of draagmoederschap zijn geboren)?*

LHI09_[I] Hebben u en [naam partner] een of meer kinderen geadopteerd?
Ja
Nee

Als kinderen met deze partner geadopteerd [LHI09_[I]=ja]

LHI10_[I] *Hoeveel kinderen hebben u en [naam partner] geadopteerd?*

LHI11_[I] *Had [naam partner] al eigen kinderen toen u ging samenwonen?*
Ja
Nee

Als deze partner al kinderen had [LHI11_[I]=ja]

LHI12_[I] *Hoeveel kinderen had [naam partner] ?*

LHI13_[I] *Hoe is deze relatie geëindigd?*
Uit elkaar gegaan
Partner is overleden

LHI14_[I] *Wanneer is dat gebeurd?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
LHI14_Y_[I] Jaar
LHI14_M_[I] Maand

Als uit elkaar [LHI13_[I]=uit elkaar]

LHI15a_[I] *Zijn u en [naam partner] gescheiden?*
Ja
Nee

Als gescheiden [LHI15 [I]=ja]

LHI15b_[I] *Wanneer bent u gescheiden?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
LHI15b_Y_[I] Jaar
LHI15b_M_[I] Maand
LHI16_[I] *Wie heeft de echtscheidingsprocedure in gang gezet?*
Ik
Mijn ex-partner en ik samen
Mijn ex-partner

LHI17_1801_[I] *Was [naam partner] een man of vrouw?*

- Man
- Vrouw
- Anders

LHI18 *Hebt u een of meer kinderen gekregen met iemand met wie u nooit hebt samengewoond?*

- Ja
- Nee

Als ooit kinderen buiten een samenwoning [LHI18=ja]

LHI19 *Hoeveel kinderen hebt u gekregen met iemand met wie u nooit hebt samengewoond?*

LHI20 *Uit de informatie die u hebt verstrekt blijkt dat u [aantal] biologische kinderen, [aantal] geadopteerde kinderen en [aantal] stiefkinderen hebt gehad. Klopt dat?*

Reken a.u.b. ook overleden kinderen mee.

Een stiefkind is een kind uit een eerdere relatie van uw partner of ex-partner.

- Ja
- Nee

Als door computer berekende aantal kinderen niet klopt [LHI20=nee]

LHI21 *Hoeveel biologische kinderen hebt u in totaal gekregen (inclusief kinderen die via donorconceptie of draagmoederschap zijn geboren)?*

LHI22 *Hoeveel stiefkinderen hebt u in totaal?*

LHI23 *Hoeveel geadopteerde kinderen hebt u in totaal?*

De vragen hierna tot en met LHI41_ worden per kind herhaald [LHI20=aantal]

LHI24_[I] *Om de volgende paar vragen met u door kunnen te nemen, is het handig als u de namen van al deze kinderen geeft. Begin daarbij a.u.b. met de oudste. U mag ook pseudoniemen of omschrijvingen (bijv. oudste dochter) gebruiken als u dat wilt, en deze informatie zal aan het einde van het interview worden verwijderd.*

LHI25_[I] *Leeft [naam kind] nog?*

- Ja
- Nee

LHI26_[I] *Is/was [afhankelijk van Antwoord op LHI25_[I]] [naam kind] een...*

- Biologisch kind
- Geadopteerd kind
- Stiefkind

LHI27_[I] *Wie is/was de (andere) ouder van [naam kind]?*

LHI28_[I] *Is [naam kind] een ...*

- Man
- Vrouw
- Anders

LHI29_[I] *Wanneer is [naam kind] geboren?*

Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

LHI29_Y_[I] *Jaar*

LHI29_M_[I] *Maand*

Als kind is overleden [LHI25_[I]]=nee

- LHI30_[I] *Wanneer is [naam kind] overleden?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
- LHI30_Y_[I] Jaar
LHI30_M_[I] Maand

Als kind niet is overleden [LHI25_[I]]=ja

- LHI31_[I] *Woont [naam kind] op dit moment in hetzelfde huishouden als u?*
Ja, altijd
Ja, meestal
Ja, soms
Nee, nooit

Als kind niet altijd in huishouden van respondent woont en jonger dan 18 is

- LHI32_[I] *Waar woont het kind de rest van de tijd?*
bij biologische ouder
bij biologische ouder en zijn/haar partner
bij grootouder(s)
bij ander familielid/andere familieleden
bij adoptieouder(s)
bij pleegouder(s)
op kostschool
in een weeshuis
in een jeugdinstelling
anders
- LHI33_[I] *Hoe vaak zorgt u voor [naam kind]?*
Kies eerst tussen week, maand en jaar en vul daarna een getal in het antwoordvak in.
- LHI34_[I] *Hoeveel nachten per week brengt [naam kind] gemiddeld door in uw huishouden?*

Als kind ouder dan 14 is

- LHI35_[I] *Welk antwoord omschrijft het beste wat [naam kind] op dit moment hoofdzakelijk doet?*
student of in opleiding
in loondienst
zelfstandige
meewerkend familielid in een boerenbedrijf of ander familiebedrijf
werkloos
gepensioneerd
huisvrouw of huisman
met zwangerschaps-, bevallings- of geboorteverlof
met ouderschapsverlof
langdurig ziek of arbeidsongeschikt
anders

Als kind minimaal soms in het huishouden van de respondent woont [zie LHI31_[I]]

- LHI36_[I] *Wordt [naam kind] al minstens zes maanden door een gezondheidsprobleem belemmerd bij het uitvoeren van alledaagse bezigheden? Werd hij/zij volgens u...*

Ernstig belemmerd
Belemmerd, maar niet ernstig
Niet belemmerd

LHI37_[I] *Hoe is de gezondheid van [naam kind] over het algemeen?*
Zeer goed
Goed
Redelijk
Slecht
Zeer slecht

Als kind niet in het huishouden van de respondent woont [zie LHI31_[I]]

LHI38_[I] *Heeft [naam kind] ooit langer dan 3 maanden met u in hetzelfde huishouden gewoond?*
Ja
Nee

Als kind niet in het huishouden van de respondent woont [zie LHI31_[I]] en ouder dan 14 is

LHI39a_[I] *Hoe vaak ziet u [naam kind] in levende lijve?*
Kies eerst tussen week, maand en jaar en vul daarna een getal in het antwoordvak in.
LHI39b_[I] *Hoe vaak hebt u contact met [naam kind] per telefoon, post, e-mail of op een andere elektronische manier?*
Kies eerst tussen week, maand en jaar en vul daarna een getal in het antwoordvak in.

Als kind niet in het huishouden van de respondent woont [zie LHI31_[I]]

LHI40_[I] *Hoe lang bent u onderweg van uw huis tot waar [naam kind] woont?*
Geef a.u.b. antwoord in uren en minuten [UU:MM], bijvoorbeeld 15 minuten geeft u aan als 00:15

Als kind niet is overleden [LHI25_[I]=ja]

LHI41_[I] *Hoe tevreden bent u met uw relatie met [naam kind]?*
Geef aan welk getal uw tevredenheid met uw relatie het beste weergeeft op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor 'helemaal niet tevreden', 10 voor 'volledig tevreden' en 5 voor 'ongeveer gemiddeld'.

ONDERDEEL 3/9: Over seksuele gezondheid en vruchtbaarheid...

Dit onderdeel bevat enkele gevoelige vragen. Uw antwoorden zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

De volgende vragen zijn voor vrouwen onder de 50 en voor vrouwen boven de 50 met een vrouwelijke partner onder de 50 en voor mannen, behalve met een vrouwelijke partner boven de 50 en voor mannen met een niet-vrouwelijke partner

FER14 *Bent u van plan de komende drie jaar (nog) een kind te krijgen? Denk hierbij a.u.b. alleen aan biologische kinderen.*

Zeker niet

Waarschijnlijk niet

Weet ik nog niet

Waarschijnlijk wel

Zeker wel

Ik ben zwanger of mijn partner is zwanger

Als niet zwanger [zie FER14]

FER15 *Stel dat u in de komende drie jaar geen kind krijgt, bent u dan van plan om überhaupt nog (meer) kinderen te krijgen?*

Zeker niet

Waarschijnlijk niet

Weet ik nog niet

Waarschijnlijk wel

Zeker wel

Als niet zeker dat men geen kinderen wil [FER15!=Zeker niet]

FER16a *Hoeveel kinderen (zowel biologische als geadopteerde kinderen) bent u van plan in totaal nog te krijgen? [Bestaande kinderen niet meegerekend].*

NLFEROPEN *Kunt u ons meer vertellen over wat u (on)zeker maakt over het wel of niet krijgen van kinderen?*

Deze vraag is erg belangrijk voor het onderzoek, neemt u alstublieft de tijd om het te beantwoorden. U kunt zoveel typen als u wilt en u bent niet beperkt door de grootte van het tekstkader.

De volgende vragen zijn voor vrouwen onder de 50 en voor vrouwen boven de 50 met een vrouwelijke partner onder de 50 en voor mannen met een vrouwelijke partner onder de 50 en voor mannen met een niet-vrouwelijke partner

FER25 *Hoewel u misschien niet van plan bent (nog) een kind te krijgen, willen we toch graag weten hoe u denkt over deze mogelijkheid. Stel dat u de komende 3 jaar (nog) een kind zou krijgen. Kunt u aangeven welk effect dit volgens u zou hebben op verschillende aspecten van uw leven? Zullen ze beter of slechter worden?*

FER25a *de mogelijkheid om te doen wat u wilt*

Neemt sterk toe

Neemt toe

Blijft gelijk

Neemt af

Neemt sterk af

FER25b *hoeveel geld u kunt uitgeven*

- FER25c Zelfde antwoordcategorieën als bij FER25a
de mogelijkheid om andere doelen in het leven te bereiken
- FER25d Zelfde antwoordcategorieën als bij FER25a
hoe blij en tevreden u bent met uw leven
- FER25e Zelfde antwoordcategorieën als bij FER25a
uw kansen op het werk
- FER25f Zelfde antwoordcategorieën als bij FER25a
de kansen op het werk van uw partner
- FER25g Zelfde antwoordcategorieën als bij FER25a
de zorg en zekerheid die u op uw oude dag kunt krijgen
- FER25h Zelfde antwoordcategorieën als bij FER25a
de band tussen u en uw partner
- FER26 Zelfde antwoordcategorieën als bij FER25a
De volgende uitspraken gaan over voorwaarden waaraan mogelijk moet worden voldaan voordat iemand (nog) een kind krijgt. Denkt u, ongeacht of u van plan bent een kind te krijgen, dat in de komende drie jaar aan deze voorwaarden zal worden voldaan?
- FER26a *Ik zou het me dan financieel kunnen veroorloven om (nog) een kind te krijgen*
Zeker niet
Waarschijnlijk niet
Weet ik nog niet
Waarschijnlijk wel
Zeker wel
- FER26b *Ik zou dan woonruimte hebben die geschikt is om (nog) een kind te krijgen*
Zelfde antwoordcategorieën als bij FER26a
- FER26c *Ik zou dan gezond genoeg zijn om (nog) een kind te krijgen*
Zelfde antwoordcategorieën als bij FER26a
- FER26d *Ik zou er dan klaar voor zijn om (nog) een kind te krijgen*
Zelfde antwoordcategorieën als bij FER26a
- FER26e *Ik zou dan een geschikte partner hebben om (nog) een kind mee te krijgen*
Zelfde antwoordcategorieën als bij FER26a
- FER26f *Ik zou mijn werk en gezinsleven goed kunnen combineren als ik (nog) een kind krijg*
Zelfde antwoordcategorieën als bij FER26a
- FER26g *Mijn partner zou dan gezond genoeg zijn om (nog) een kind te krijgen Alleen voor mannen!*
Zelfde antwoordcategorieën als bij FER26a
- FER26h *Ik zou toegang hebben tot geschikte kinderopvang als ik (nog) een kind krijg*
Zelfde antwoordcategorieën als bij FER26a
- FER26i *Ik zou voldoende ouderschapsverlof kunnen krijgen als ik (nog) een kind krijg*
Zelfde antwoordcategorieën als bij FER26a
- FER27 *De volgende uitspraken gaan over wat andere mensen ervan zouden denken als u de komende drie jaar (nog) een kind krijgt. Geef a.u.b. aan in hoeverre u het eens of oneens bent met deze uitspraken.*
- FER27a *De meeste van mijn vrienden vinden dat ik (nog) een kind zou moeten krijgen.*
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Niet mee eens, niet mee oneens

Mee eens
Helemaal mee eens

FER27b *Mijn ouders vinden dat ik (nog) een kind zou moeten krijgen.*

Zelfde antwoordcategorieën als bij FER27a

FER27c *Mijn partner vindt dat we (nog) een kind zouden moeten krijgen. Alleen voor respondenten met partner!*

Zelfde antwoordcategorieën als bij FER26a

FER16c *Wat vindt u in het algemeen het ideale aantal kinderen voor een gezin?*

FER16b *Hoeveel kinderen zou u persoonlijk het liefste willen krijgen of had u het liefste willen krijgen?*

Als wel of onzeker over kinderen in de toekomst [zie FER15]

FER17 *Hebt u bij uw eerste/volgende kind een voorkeur voor een jongen of een meisje?*

Jongen

Meisje

Maakt niet uit

FER02 *Eerder zei u dat u en uw partner een kind verwachten. Wanneer is de uitgerekende datum?*

Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

FER02_Y Jaar

FER02_M Maand

FER03 *Was u vlak voor deze zwangerschap zelf van plan om op een gegeven moment (nog) een kind te krijgen?*

Ja

Nee

Maakte me niet uit

Als niet van plan een kind te krijgen [FER03=Nee]

FER04 *Kwam deze zwangerschap eerder dan u wilde, later dan u wilde, of ongeveer op het juiste moment?*

Eerder

Later

Ongeveer op het juiste moment

Als jonger dan 50 en niet zwanger en wel kinderen onder de 15 jaar oud

FER04b *Was u van plan om een kind te krijgen toen u of uw partner zwanger werd van uw jongste kind?*

Ja

Nee

Maakte me niet uit

Als niet van plan een kind te krijgen [FER04b=Nee]

FER04c *Kwam deze zwangerschap eerder dan u wilde, later dan u wilde, of ongeveer op het juiste moment?*

Eerder
Later
Ongeveer op het juiste moment

FER04d *Is het ooit voorgekomen dat u en een partner probeerden in verwachting te raken, maar dat dit niet binnen twaalf maanden lukte?*
Ja
Nee

Als vrouw en kinderen onder de 15 jaar oud

FER04e *Is uw menstruatiecyclus weer op gang gekomen sinds uw laatste zwangerschap?*
Ja
Nee

Als onder de 50 jaar oud en niet zwanger (R of partner)

FER05 *Sommige mensen zijn fysiek niet in staat om kinderen te krijgen. Bent u, voor zover u weet, zelf fysiek in staat om (nog) een kind te krijgen?*
Zeker niet
Waarschijnlijk niet
Waarschijnlijk wel
Zeker wel

Als zeker of waarschijnlijk niet in staat kinderen te krijgen [zie FER05]

FER06 *Bent u gesteriliseerd of hebt u een operatie gehad waardoor u geen kinderen meer kunt krijgen?*
Ja
Nee

Als gesteriliseerd [FER06=Ja]

FER07_ *Is bij u een aandoening vastgesteld die kan verklaren waarom u misschien niet in staat bent om (meer) kinderen te krijgen? Kies alle aandoeningen die op u van toepassing zijn.*
Endometriose
Verklevingen
Afgesloten eileiders
Polycysteus ovarium syndroom (PCOS)
Ontsteking in het kleine bekken (PID)
Geen/onregelmatige eisprong
Te weinig zaadcellen/verminderde zaadkwaliteit
Vleesbomen
Er is geen oorzaak gevonden
Geen van bovenstaande oorzaken

Als nu een partner [DEM21=ja]

FER08 *Is uw huidige partner, voor zover u weet, fysiek in staat een kind te krijgen als hij/zij dat zou willen?*
Zeker niet
Waarschijnlijk niet

Waarschijnlijk wel
Zeker wel

Als huidige partner zeker of waarschijnlijk niet in staat kinderen te krijgen [zie FER08]

FER09 *Is uw partner ooit gesteriliseerd of heeft hij/zij een operatie gehad waardoor hij/zij geen kinderen meer kan krijgen?*
Ja
Nee

Als R of partner een kind zouden kunnen krijgen

FER10 *Proberen u en uw huidige partner zwanger te worden?*
Ja
Nee

Als R of partner proberen zwanger te worden [FER10=Ja]

FER10b *Sinds wanneer proberen u en uw huidige partner zwanger te worden?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

FER10b_Y Jaar
FER10b_M Maand

FER11_ *Hebben u of uw partner ooit een of meer van onderstaande hulpmiddelen gebruikt om zwanger te worden? Kies a.u.b. alle hulpmiddelen die u hebt gebruikt.*
Medicijnen gekregen
Methoden om het tijdstip van de eisprong te bepalen
In-vitrofertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)
Een operatie
Kunstmatige inseminatie
Een arts geraadpleegd
Andere medische behandeling

Als nu niet zwanger (R of partner)

FER12_ *Zijn er manieren waarop u en uw partner op dit moment proberen een zwangerschap te voorkomen? Noem a.u.b. alle manieren.*
Condoom
De pil
Intra-uteriene anticonceptie (spiraaltje)
Pessarium/ baarmoederring
Zaaddodende middelen (schuim, crème, gel, zetpil)
Prikpil (bijv. Depo-Provera)
Hormoonstaafje (bijv. Implanon)
Vruchtbare dagen vaststellen door het meten van hormonale veranderingen in de urine (bijv. Persona)
Hormonale nood-anticonceptie achteraf (morning-afterpil)
Terugtrekken (coïtus interruptus of 'voor het zingen de kerk uit')
Periodieke onthouding (kalendermethode)
Vaginale ring
Vrouwencondoom
Andere methode
We gebruiken geen anticonceptiemethode

Als nu een partner

FER29 *Wie beslist er meestal over anticonceptie?*

- Altijd ik
- Meestal ik
- Mijn partner en ik even vaak of samen
- Meestal mijn partner
- Altijd mijn partner
- Altijd of meestal iemand anders

FER13 *Hebt u de afgelopen 4 weken geslachtsgemeenschap gehad?*

- Ja
- Nee

Als nu een partner

FER28 *Kunt u nee zeggen tegen uw partner als u geen geslachtsgemeenschap wilt hebben?*

- Ja
- Nee

Als vrouw

FER21 *Hoe oud was u toen u voor het eerst ongesteld werd?*

Als u de exacte leeftijd niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

FER24 *Hoe oud was u toen u in de overgang kwam? Als u nog niet in de overgang bent, kies dan niet van toepassing.*

Als u de exacte leeftijd niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

Als man

FER22 *Hoe oud was u toen u de baard in de keel kreeg?*

Als u de exacte leeftijd niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

FER23 *Hoe oud was u toen u voor het eerst seks had? Als u nog geen seks gehad hebt, kies dan niet van toepassing.*

Als u de exacte leeftijd niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

ONDERDEEL 4/9: Over uw huishouden...

De volgende vragen gaan over alle andere personen die deel uitmaken van uw huishouden.

HHD01a *Woont er nog iemand anders bij u in dit huishouden (behalve uw partner en biologische, geadopteerde of stiefkinderen)? Denk ook aan personen die slechts een deel van de tijd deel uitmaken van het huishouden.*
Ja
Nee

Als anderen in het huishouden [HHD01a=Ja]

HHD01b *Hoeveel andere mensen wonen er in uw huishouden (behalve uw partner en biologische, geadopteerde of stiefkinderen)?*

De volgende vragen [tot HHD09] worden per huishoudensgenoot herhaald

HHD02 *Om de volgende paar vragen met u door kunnen te nemen, is het handig als u de namen van al deze mensen geeft.
U mag ook pseudoniemen of omschrijvingen gebruiken als u dat wilt, en deze informatie zal aan het einde van het interview worden verwijderd.*

HHD03_[I] *Is [naam huishoudensgenoot] van huis voor zaken, voor school, op kostschool, voor de studie, voor verblijf in het ziekenhuis of ergens anders?*
Ja
Nee

HHD04_[I] *Wat is de relatie tussen u en [naam huishoudensgenoot]?*
Biologische ouder
Stief- adoptie- of pleegouder
Biologische ouder van partner
Stief- adoptie- of pleegouder van partner
Pleegkind
Kleinkind of achterkleinkind (van mij of mijn partner)
Grootouder of overgrootouder (van mij of mijn partner)
Broer of zus
Broer of zus van partner
Partner van kind
Ander familielid van mij
Ander familielid van partner
Vriend(in), kennis, collega
Iemand anders die geen familie is

HHD05_[I] *Is [naam huishoudensgenoot] een ...?*
Man
Vrouw
Anders

HHD06_[I] *Wat is de geboortedatum van [naam huishoudensgenoot]?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

HHD06_Y_[I] Jaar

HHD06_M_[I] Maand

- HHD07_[1] *Welk antwoord omschrijft het beste wat [naam huishoudensgenoot] hoofdzakelijk doet op dit moment?*
student of in opleiding
in loondienst
zelfstandige
meewerkend familielid in een boerenbedrijf of ander familiebedrijf
werkloos
gepensioneerd
huisvrouw of huisman
met zwangerschaps-, bevallings- of geboorteverlof
met ouderschapsverlof
langdurig ziek of arbeidsongeschikt
anders
- HHD08_[1] *Hoe tevreden bent u met uw relatie met [naam huishoudensgenoot]? Geef aan welk getal uw tevredenheid met uw relatie het beste weergeeft op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor 'helemaal niet tevreden', 10 voor 'volledig tevreden' en 5 voor 'ongeveer gemiddeld'.*
- HHD09_[1] *In hoeverre wordt [naam huishoudensgenoot] al minstens zes maanden door een gezondheidsprobleem belemmerd bij het uitvoeren van alledaagse bezigheden? Wordt hij/zij volgens u...*
Ernstig belemmerd
Belemmerd, maar niet ernstig
Niet belemmerd
- De vragen tot en met HHD17 als samenwonend met een partner
- HHD11 *De volgende vragen gaan over wie wat doet in uw huishouden. Geef a.u.b. aan wie de volgende taken uitvoert in uw huishouden.*
- HHD11a *Het eten koken*
Altijd ik
Meestal ik
Mijn partner en ik even vaak
Meestal mijn partner
Altijd mijn partner
Altijd of meestal iemand anders
- HHD11b *Stofzuigen*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD11a
- HHD11c *De was doen*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD11a
- HHD11d *Kleine klusjes in en om het huis doen*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD11a
- HHD11e *Rekeningen betalen en de administratie doen*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD11a
- HHD11f *Gezamenlijke sociale activiteiten organiseren*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD11a
- HHD12 *Hoe tevreden bent u met de verdeling van huishoudelijke taken tussen u en uw partner? Geef aan welk getal uw tevredenheid met de verdeling van huishoudelijke*

Als een kind onder de 14 jaar oud in het huishouden

- HHD13 *De volgende uitspraken gaan over verschillende taken die uitgevoerd moeten worden als je met kinderen samenwoont. Geef a.u.b. aan wie in uw huishouden de volgende taken uitvoert.*
- HHD13a *De kinderen aankleden of ervoor zorgen dat kinderen netjes aangekleed zijn.*
Altijd ik
Meestal ik
Mijn partner en ik even vaak
Meestal mijn partner
Altijd mijn partner
Altijd of meestal iemand anders
De kinderen doen het zelf
- HHD13b *Thuisblijven als de kinderen ziek zijn*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD13a
- HHD13c *Met de kinderen spelen en/of dingen met ze ondernemen in hun vrije tijd*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD13a
- HHD13e *De kinderen naar bed brengen*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD13a

Als een kind ouder dan 6 jaar

- HHD13d *De kinderen met hun huiswerk helpen*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD13a
- HHD14 *Hoe tevreden bent u met de manier waarop de zorg voor de kinderen verdeeld is tussen u en uw partner? Geef aan welk getal uw tevredenheid met de manier waarop de zorg voor de kinderen verdeeld is het beste weergeeft op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor 'helemaal niet tevreden', 10 voor 'volledig tevreden' en 5 voor 'ongeveer gemiddeld'.*
- HHD15 *De volgende vragen gaan over beslissingen. Wie neemt de beslissingen over de volgende zaken in uw huishouden?*
- HHD15a *Gebruikelijke aankopen voor het huishouden*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD11a
- HHD15b *Duurdere aankopen voor het huishouden die af en toe voorkomen*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD11a
- HHD15c *Hoeveel tijd u besteedt aan betaald werk*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD11a
- HHD15d *Hoeveel tijd uw partner besteedt aan betaald werk*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD11a
- HHD16 *Hoe beheren u en uw partner het inkomen van uw huishouden? Welk antwoord is het meest van toepassing?*
Ik beheer al het geld en geef mijn partner zijn/haar deel
Mijn partner beheert al het geld en geeft mij mijn deel
We leggen al het geld bij elkaar en we nemen ieder wat we nodig hebben
We leggen een deel van het geld bij elkaar en houden de rest apart
We houden allebei ons eigen geld apart
Anders

HHD17 *Hoe regelt u uw gezamenlijke maandelijkse uitgaven (bijv. huur, eten, etc.)?*
Ik betaal alles alleen
Mijn partner betaalt alles alleen
We betalen beiden ongeveer evenveel
We betalen beiden in verhouding tot ons persoonlijk inkomen
We betalen beiden een deel van de kosten, maar er is geen vaste regel

Als een kind onder de 14 jaar oud in het huishouden

HHD18 *Bent u de afgelopen 12 maanden regelmatig geholpen bij de kinderopvang door familieleden, vrienden of anderen voor wie kinderopvang niet hun beroep is?*
Ja
Nee

Als regelmatig hulp bij kinderopvang [HH18=Ja]

HHD19_ *Wie hebben u regelmatig geholpen bij de kinderopvang?
Noem alleen personen voor wie dit niet hun beroep is.*
Partner
Zoon
Dochter
Stiefzoon
Stiefdochter
Moeder
Vader
Stiefmoeder
Stiefvader
Moeder of stiefmoeder van partner
Vader of stiefvader van partner
Grootouders (mijn eigen of die van mijn partner)
Kleinkind
Zus
Broer
Partner van dochter
Partner van zoon
Zussen en broers van partner
Ander familielid
Vriend(in), buurman/buurvrouw of collega
Iemand anders

HHD20 *Hoe vaak bent u geholpen bij de kinderopvang?
Kies eerst tussen week, maand en jaar en vul daarna een getal in het antwoordvak in.*

HHD21 *Werd een of meer van deze personen betaald voor zijn/haar hulp?*
Ja
Nee

HHD22 *Maakt u regelmatig gebruik een dagopvang, een crèche of peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang, een gastouder, een oppas, of een andere vorm van institutionele of betaalde opvang?*

Ja
Nee

Als regelmatig institutionele kinderopvang [HH18=Ja]

HHD23_ *Noem a.u.b. alle soorten opvang waarvan u regelmatig gebruikmaakt.*

Oppas
Dagopvang
Crèche of peuterspeelzaal
Buitenschoolse opvang
Gastouder
Andere vorm van institutionele opvang

HHD24 *Hoeveel geld geeft uw huishouden gewoonlijk uit aan kinderopvang?
Bedrag per tijdseenheid (week, maand, jaar)*

HHD24a *Betaalt uw huishouden regelmatig iemand om huishoudelijk werk te doen?*

Ja
Nee

HHD25 *Hebt u de afgelopen 12 maanden andere personen geholpen bij de kinderopvang?
Als u werkt in de kinderopvang, reken dan a.u.b. alleen de hulp mee die u buiten uw
werk hebt geboden.*

Ja
Nee

Als regelmatig anderen geholpen met kinderopvang [HHD25=Ja]

HHD26_ *Aan wie hebt u deze hulp geboden? Kies a.u.b. alle antwoorden die van toepassing zijn.
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD19_*

HHD28 *Hebt u de afgelopen 12 maanden regelmatig hulp gekregen bij huishoudelijk werk van
personen die dit huishoudelijk werk niet beroepsmatig verrichten? Huishoudelijk werk
omvat dingen als het eten klaarmaken, het huis stofzuigen, de was doen, kleine klusjes
doen in en om het huis, rekeningen betalen en de administratie doen.*

Ja
Nee

Als regelmatig hulp gekregen bij huishoudelijk werk [HHD28=Ja]

HHD29_ *Wie hebben u regelmatig geholpen met huishoudelijk werk?
Noem alleen personen die dit huishoudelijk werk niet beroepsmatig verrichten.
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD19_*

HHD35 *Hebt u de afgelopen 12 maanden regelmatig personen die geen deel uitmaken van uw
huishouden geholpen met huishoudelijk werk? Als u voor uw werk huishoudelijk werk
doet, reken dan a.u.b. alleen de hulp mee die u buiten uw werk hebt geboden.
Huishoudelijk werk omvat dingen als het eten klaarmaken, het huis stofzuigen, de was
doen, kleine klusjes doen in en om het huis, rekeningen betalen en de administratie
doen.*

Ja
Nee

Als regelmatig hulp gegeven bij huishoudelijk werk [HHD35=Ja]

HHD36_ *Aan wie hebt u deze hulp geboden? Kies a.u.b. alle antwoorden die van toepassing zijn.*
Zelfde antwoordcategorieën als bij HHD19_

ONDERDEEL 5/9: Over uw achtergrond en jeugd...

De volgende vragen gaan over uw ouders, achtergrond en jeugd.

Als biologische moeder niet in het huishouden woont

- GEN01 *Leeft uw biologische moeder nog?*
Ja, ze leeft nog
Nee, ze leeft niet meer
Ik weet niet of ze nog leeft
Ik weet niet wie mijn biologische moeder is

Als biologische vader niet in het huishouden woont

- GEN02 *Leeft uw biologische vader nog?*
Ja, hij leeft nog
Nee, hij leeft niet meer
Ik weet niet of hij nog leeft
Ik weet niet wie mijn biologische vader is

Als biologische ouders niet in het huishouden wonen en beiden nog in leven zijn

- GEN03 *Wonen uw biologische vader en moeder samen?*
Ja
Nee

Als biologische moeder niet in het huishouden woont

- GEN09 *Wanneer is uw biologische moeder geboren?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
GEN09_Y Jaar
GEN09_M Maand

Als biologische moeder niet meer in leven is [GEN01!=Ja, ze leeft nog]

- GEN10 *Wanneer is uw moeder overleden?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
GEN10_Y Jaar
GEN10_M Maand

GEN11 *Is uw biologische moeder in Nederland geboren?*

- Ja
Nee

Als biologische moeder niet in Nederland geboren is [GEN11=Nee]

- GEN12 *In welk land is ze geboren?*
Typ a.u.b. (de eerste letters van) de naam van het land en klik dit land aan.

Als biologische moeder in leven is en niet in het huishouden woont

- GEN15a *Hoe vaak ziet u uw biologische moeder in levende lijve?*
Kies eerst tussen week, maand en jaar en vul daarna een getal in het antwoordvak in.
GEN15b *Hoe vaak hebt u contact met uw biologische moeder per telefoon, post, e-mail of op een andere elektronische manier? Kies eerst tussen week, maand en jaar en vul daarna een getal in het antwoordvak in.*

GEN16 *Hoe tevreden bent u met uw relatie met uw moeder?
Geef aan welk getal uw tevredenheid met uw relatie met uw moeder het beste weergeeft op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor 'helemaal niet tevreden', 10 voor 'volledig tevreden' en 5 voor 'ongeveer gemiddeld'.*

Als biologische vader niet in het huishouden woont

GEN23 *Wanneer is uw biologische vader geboren?
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.*

GEN23_Y Jaar
GEN23_M Maand

Als biologische vader niet meer in leven is [GEN02!=Ja, hij leeft nog]

GEN24 *Wanneer is uw moeder overleden?
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.*

GEN24_Y Jaar
GEN24_M Maand

GEN25 *Is uw biologische vader in Nederland geboren?*
Ja
Nee

Als biologische vader niet in Nederland geboren is [GEN25=Nee]

GEN26 *In welk land is hij geboren?
Typ a.u.b. (de eerste letters van) de naam van het land en klik dit land aan.*

Als biologische vader in leven is en niet in het huishouden woont

GEN29a *Hoe vaak ziet u uw biologische vader in levende lijve?
Kies eerst tussen week, maand en jaar en vul daarna een getal in het antwoordvak in.*

GEN29b *Hoe vaak hebt u contact met uw biologische vader per telefoon, post, e-mail of op een andere elektronische manier? Kies eerst tussen week, maand en jaar en vul daarna een getal in het antwoordvak in.*

GEN30 *Hoe tevreden bent u met uw relatie met uw vader?
Geef aan welk getal uw tevredenheid met uw relatie met uw vader het beste weergeeft op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor 'helemaal niet tevreden', 10 voor 'volledig tevreden' en 5 voor 'ongeveer gemiddeld'.*

GEN37a *We gaan u nu een paar vragen stellen over uw jeugd. Zijn uw biologische ouders ooit getrouwd?*
Ja
Nee

Als biologische ouders ooit getrouwd [GEN37a=Ja]

GEN37 *Wanneer zijn ze getrouwd?
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.*

GEN37_Y Jaar
GEN37_M Maand

GEN38a *Zijn uw biologische ouders ooit uit elkaar gegaan?*

- Ja
- Nee
- Niet van toepassing, nooit samen geweest

Als biologische ouders ooit uit elkaar gegaan [GEN38a=Ja]

GEN38b *Wanneer is dat voor het eerst gebeurd?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

- GEN38b_Y Jaar
- GEN38b_M Maand

GEN39a *Hoeveel broers hebt u? Reken ook degenen die zijn overleden mee.*

GEN39b *Hoeveel zussen hebt u? Reken ook degenen die zijn overleden mee.*

Als aantal broers en zussen groter dan 0

GEN40 *Hoeveel van uw broers en zussen zijn er ouder dan u?*
Reken ook degenen die zijn overleden mee. Als u een tweeling of meerling bent, telt u dan uw twee-/meerling broer of zus niet mee als oudere broer of zus. Vul 0 in als u geen oudere broers of zussen hebt.

GEN41a *In welk jaar is uw biologische moeder bevallen van haar eerste kind?*

GEN41b *In welk jaar kreeg uw biologische vader zijn eerste kind?*

GEN42 *Waar hebt u het grootste deel van uw jeugd gewoond, dat wil zeggen tot u 15 was?*
In Nederland
In het buitenland

Als grootste deel van de jeugd doorgebracht in Nederland [GEN42=In Nederland]

GEN43 *In welke provincie woonde u toen?*

Als grootste deel van de jeugd doorgebracht in het buitenland [GEN42=In het buitenland]

GEN44a *In welk land woonde u toen?*
Typ a.u.b. (de eerste letters van) de naam van het land en klik dit land aan.

Als grootste deel van de jeugd doorgebracht in Nederland [GEN42=In Nederland]

GEN44b *Hebt u ooit langer dan drie maanden in het buitenland gewoond tijdens uw jeugd, dat wil zeggen tot u 15 was?*

- Ja
- Nee

GEN45 *Woonde u het grootste deel van uw jeugd tot u 15 was bij allebei uw biologische ouders?*

- Ja
- Nee

Als grootste deel van de jeugd niet bij biologische ouders gewoond [GEN45=Nee]

GEN46 *Bij wie woonde u het grootste deel van uw jeugd, dat wil zeggen tot u 15 was?*
Alleen bij biologische moeder
Alleen bij biologische vader

Bij biologische moeder en stiefvader
Bij biologische vader en stiefmoeder
Bij grootouder(s)
Bij ander familielid/andere familieleden
Bij adoptieouder(s)
Bij pleegouder(s)
Op kostschool
In een weeshuis
In een jeugdinstelling
Anders

- GENINT2 *De volgende vragen over de ouders (inclusief stiefouders en pleegouders) bij wie u het grootste deel van de tijd woonde tot en met uw vijftiende levensjaar.*
- GEN47 *Hoe was de relatie tussen uw ouders tot u 15 jaar oud was?
Hoe zou u, alles bij elkaar genomen, op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 heel slecht betekent en 10 helemaal perfect, de relatie tussen uw ouders in die periode omschrijven?*
- GEN48 *Wat voor werk deed uw vader toen u 15 was?
Typ a.u.b. wat voor werk uw vader deed en klik op de beste omschrijving in de lijst die tevoorschijn komt.*
- GEN49 *Wat is de hoogste opleiding die uw vader heeft met een diploma afgerond?*
Basisschool niet afgemaakt
Basisschool
VMBO, MAVO, LTS, MULO, LEAO, huishoudschool en vergelijkbare opleidingen
HAVO, VWO, MMS, HBS en vergelijkbare opleidingen
MBO opleidingen (m.u.v. MBO voor havisten)
MBO-plus voor havisten
Propedeuse WO, OU-certificaat, kort HBO e.d.
HBO, Bachelor universiteit
WO, Master universiteit, doctorandus
Doctoraat/gepromoveerd
- GEN50 *Wat voor werk deed uw moeder toen u 15 was?
Typ a.u.b. wat voor werk uw moeder deed en klik op de beste omschrijving in de lijst die tevoorschijn komt.*
- GEN51 *Wat is de hoogste opleiding die uw moeder heeft met een diploma afgerond?*
Zie lijst bij GEN49

Als vader of moeder in het huishouden woont

- GEN52 *Hebt u ooit minstens drie maanden op uzelf gewoond (dus zonder uw ouders)?
Als u nu niet meer thuis woont, reken dan ook deze periode mee.*
Ja
Nee

Als ooit minstens drie maanden op uzelf of vader en moeder niet in het huishouden woont

- GEN52a *Wanneer bent u voor het eerst minstens drie maanden op uzelf gaan wonen?
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.*
- GEN52a_Y Jaar
- GEN52a_M Maand

Als nooit op zichzelf gewoond of vader of moeder in huishouden

- GEN53 *Bent u van plan binnen de komende drie jaar apart van uw ouder(s) te gaan wonen?*
- Zeker niet
- Waarschijnlijk niet
- Weet ik nog niet
- Waarschijnlijk wel
- Zeker wel
- GEN54 *Hoeveel van uw grootouders leven er nog?*

Als R kinderen heeft

- GEN55 *Hebt u kleinkinderen?*
- Ja
- Nee

Als R kleinkinderen heeft [GEN55=Ja]

- GEN56 *Hoeveel kleinkinderen hebt u?*
- GEN57 *Wanneer is uw oudste kleinkind geboren?*
- Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.*
- GEN57_Y Jaar
- GEN57_M Maand
- GEN58 *Hebt u regelmatig hulp nodig bij persoonlijke verzorging zoals aankleden, in bad gaan of douchen, eten, naar bed gaan of uit bed komen of naar het toilet gaan?*
- Ja
- Nee

Als regelmatig hulp nodig [GEN58=Ja]

- GEN59 *Kreeg u in de afgelopen 12 maanden regelmatig niet-professionele hulp bij persoonlijke verzorging zoals aankleden, in bad gaan of douchen, eten, naar bed gaan of uit bed komen of naar het toilet gaan?*
- Ja
- Nee

Als regelmatig niet professionele hulp gehad [GEN59=Ja]

- GEN60_ *Van wie hebt u deze hulp gekregen? Kies a.u.b. alle antwoorden die van toepassing zijn.*
- Partner
- Zoon
- Dochter
- Stiefzoon
- Stiefdochter
- Moeder
- Vader

Stiefmoeder
Stiefvader
Moeder of stiefmoeder van partner
Vader of stiefvader van partner
Grootouders (mijn eigen of die van mijn partner)
Kleinkind
Zus
Broer
Partner van dochter
Partner van zoon
Zussen en broers van partner
Ander familielid
Vriend(in), kennis, buurman/buurvrouw of collega
Iemand anders

GEN63 *Kreeg u in de afgelopen 12 maanden regelmatig professionele hulp bij persoonlijke verzorging?*

Ja, iemand een van overheidsinstantie
Ja, iemand van een particulier bedrijf
Ja, maar ik weet niet precies bij wat voor organisatie
Nee

GEN66 *Hebt u de afgelopen 12 maanden regelmatig iemand binnen of buiten uw huishouden geholpen met persoonlijke verzorging zoals wassen, uit bed komen of aankleden?*

Ja
Nee

Als regelmatig geholpen [GEN66=Ja]

GEN67_ *Aan wie hebt u deze hulp gegeven? Kies a.u.b. alle antwoorden die van toepassing zijn. Zelfde antwoordcategorieën als bij GEN60_*

GEN68 *Heeft u in de afgelopen 12 maanden goederen of geld gekregen van iemand binnen of buiten uw huishouden ter waarde van €250 of meer? Reken gedeelde huisvesting of voedsel niet mee.*

Ja
Nee

Als regelmatig geld gekregen [GEN68=Ja]

GEN69_ *Van wie hebt u deze steun ontvangen? Kies a.u.b. alle antwoorden die van toepassing zijn. Zelfde antwoordcategorieën als bij GEN60_*

GEN70 *Hebt u (of uw partner) de laatste 12 maanden goederen of geld gegeven aan iemand anders binnen of buiten dit huishouden? Denk hierbij a.u.b. alleen aan geschenken ter waarde van € 250 of meer, en reken gedeelde huisvesting en gedeeld voedsel niet mee.*

Ja
Nee

Als regelmatig geld gegeven [GEN70=Ja]

GEN71_

Aan wie hebt u deze steun gegeven? Kies a.u.b. alle antwoorden die van toepassing zijn.

Zelfde antwoordcategorieën als bij GEN60_

ONDERDEEL 6/9: Over uw gezondheid en welbevinden...

De volgende vragen gaan over uw algemene welbevinden en gezondheidstoestand.

WEL01 *Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u momenteel met uw leven als geheel? Hierbij betekent 0 'zeer ontevreden' en 10 'zeer tevreden'.*

WEL02 *Hoe is uw gezondheid over het algemeen?*
Zeer goed
Goed
Redelijk
Slecht
Zeer slecht

Als de respondent een partner heeft

WEL02a *Wie neemt er gewoonlijk beslissingen over gezondheidszorg voor uzelf?*
Altijd ik
Meestal ik
Mijn partner en ik even vaak of samen
Meestal mijn partner
Altijd mijn partner
Altijd of meestal iemand anders

WEL03_ *Heeft een arts u ooit verteld dat u een van de volgende aandoeningen had? Kies a.u.b. alle antwoorden die op u van toepassing zijn.*
een hartaanval of ander hartprobleem
verhoogde bloeddruk of hypertensie
hoog cholesterolgehalte
een beroerte of cerebrovasculaire ziekte
diabetes of een hoog bloedsuikergehalte
chronische longziekte zoals chronische bronchitis of longemfyseem
astma
kanker of kwaadaardige tumor, minder gevaarlijke vormen van huidkanker niet meegerekend
maagzweer of ontsteking van de twaalfvingerige darm
ziekte van Parkinson
staar
gebroken heup
andere botbreuken
ziekte van Alzheimer, dementie of ander ernstig geheugenprobleem
stemmingsstoornis, angststoornis of andere psychische aandoening
reumatoïde artritis
osteo-artritis of andere vorm van reuma
chronische nierziekte
andere dan hierboven genoemde aandoeningen

WEL04 *In welke mate werd u gedurende de afgelopen zes maanden door een gezondheidsprobleem belemmerd bij het uitvoeren van alledaagse bezigheden? Werd u volgens u...*

Ernstig belemmerd
Belemmerd, maar niet ernstig
Niet belemmerd

Als (ernstig) belemmerd op WEL04

- WEL05 *Hoe lang bent u minder goed in staat geweest om normale alledaagse bezigheden uit te voeren?*
Minder dan 6 maanden
6 maanden tot 1 jaar
1 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 jaar of meer
Sinds mijn jeugd
- WEL06 *Hoeveel weegt u ongeveer (in kilo's)?*
- WEL07 *Hoe lang bent u ongeveer (in centimeters)?*
- WEL08 *Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou u zeggen dat u bent? Bij deze vraag betekent 0 'zeer ongelukkig' en 10 'zeer gelukkig'.*
- WEL09 *De volgende zes uitspraken gaan over wat u de laatste tijd ervaart. Geef a.u.b. bij elke uitspraak aan in hoeverre deze de laatste tijd op u van toepassing is.*
- WEL09a *Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen*
Ja
Min of meer
Nee
- WEL09b *Ik ervaar een leegte om me heen*
Zelfde antwoordcategorieën als WEL09a
- WEL09c *Ik mis mensen om me heen*
Zelfde antwoordcategorieën als WEL09a
- WEL09d *Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen*
Zelfde antwoordcategorieën als WEL09a
- WEL09e *Vaak voel ik me in de steek gelaten*
Zelfde antwoordcategorieën als WEL09a
- WEL09f *Er zijn genoeg mensen met wie ik me nauw verbonden voel*
Zelfde antwoordcategorieën als WEL09a
- WEL10_ *Met wie bespreekt u doorgaans belangrijke persoonlijke zaken? U kunt meerdere antwoorden kiezen.*
Partner
Zoon
Dochter
Stiefzoon
Stiefdochter
Moeder

Vader
Stiefmoeder
Stiefvader
Moeder of stiefmoeder van partner
Vader of stiefvader van partner
Grootouders (mijn eigen of die van mijn partner)
Kleinkind
Zus
Broer
Partner van dochter
Partner van zoon
Zussen en broers van partner
Ander familielid
Vriend(in), kennis, buurman/buurvrouw of collega
Iemand anders

- WEL11 *Geef a.u.b. aan hoe vaak u in de afgelopen week de volgende gevoelens had.*
- WEL11a *Ik bleef maar in de put zitten, zelfs als familie of vrienden probeerden mij eruit te halen*
Zelden of nooit
Soms of weinig
Regelmatig
Meestal of altijd
- WEL11b *Ik voelde me gedeprimeerd*
Zelfde antwoordcategorieën als WEL11a
- WEL11c *Ik vond me een mislukking*
Zelfde antwoordcategorieën als WEL11a
- WEL11d *Ik voelde me bang*
Zelfde antwoordcategorieën als WEL11a
- WEL11e *Ik was treurig*
Zelfde antwoordcategorieën als WEL11a

ONDERDEEL 7/9: Over uw werk...

De volgende vragen gaan over uw positie op de arbeidsmarkt.

Als een activiteitenstatus bekend is [zie DEM06]

- WRK01 *In het begin van het interview zei u dat u [Activiteitenstatus] bent. Hoe tevreden bent u met het feit dat u [Activiteitenstatus] bent?
Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor 'helemaal niet tevreden', 10 voor 'volledig tevreden' en 5 voor 'ongeveer gemiddeld'.*
- WRK03 *U hebt eerder aan aangegeven dat u [Activiteitenstatus] bent. Sinds wanneer is dit zo?
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijk schatting.*
- WRK03_Y Jaar
WRK03_M Maand
- WRK02 *Hebt u de afgelopen week betaald werk gehad?
Alles vanaf 1 uur per week kunt u meetellen. Als u de afgelopen week toevallig met vakantie of verlof was, dan graag aangeven wat de normale situatie zou zijn.*
Betaald werk
Geen betaald werk, maar werkzoekend
Geen betaald werk en niet werkzoekend

Als nu betaald werk [WRK02=Betaald werk]

- WRK04 *Wat voor werk doet u op dit moment? Typ a.u.b. wat voor werk u op dit moment doet en klik op de beste omschrijving in de lijst. Als u twee of meer banen hebt, noem dan alleen de baan waaraan u het meeste tijd besteedt.*
- WRK06 *Werkt u voltijds of in deeltijd?*
Voltijds
In deeltijd
- WRK07 *Hoeveel uur per week besteedt u gewoonlijk aan deze baan, inclusief overuren?*
- WRK08 *Hoe lang bent u op een normale werkdag onderweg van uw huis naar uw voornaamste werkplek? Thuiswerken hier buiten beschouwing laten.
Geef uw antwoord a.u.b. in uren en minuten [UU:MM], bijvoorbeeld 15 minuten geeft u aan als 00:15*
- WRK09 *Hebt u normaal gesproken een werkpatroon met vaste werktijden?*
Ja
Nee
- WRK10 *Is het de afgelopen vier weken voorgekomen dat u thuis werkte? Denk hierbij ook aan gebruik van internet voor het werk, e-mails bekijken en werktelefoontjes.*
Ja, twee keer per week of vaker
Ja, minder dan twee keer per week
Nee
- WRK11 *Is het de afgelopen vier weken voorgekomen dat u minstens 2 uur lang 's avonds of 's nachts (tussen 20.00 uur en 05.00 uur) werkte?*
Ja, twee keer per week of vaker
Ja, minder dan twee keer per week
Nee

Als afgelopen vier weken 's avonds of 's nachts gewerkt [zie WRK11]

- WRK12 *Deed u dit voornamelijk thuis of ergens anders?*

Thuis
Ergens anders
Het verschilt

WRK13 *Is het de afgelopen vier weken voorgekomen dat u op zaterdag of zondag werkte?*
Ja, twee keer of vaker in de afgelopen vier weken
Ja, minder dan twee keer in de afgelopen vier weken
Nee

Als afgelopen vier weken in het weekend gewerkt [zie WRK13]

WRK14 *Deed u dit voornamelijk thuis of ergens anders?*
Thuis
Ergens anders
Het verschilt

WRK15 *Hoe vaak hebt u elk van de volgende dingen meegemaakt in de afgelopen drie maanden?*

WRK15a *Wanneer ik uit mijn werk kwam, was ik te moe om de noodzakelijke huishoudelijke klusjes te doen*
Een paar keer per week
Een paar keer per maand
Eén of twee keer per maand
Nooit

WRK15b *Het was moeilijk om mijn verantwoordelijkheden thuis te vervullen, omdat ik zo veel tijd kwijt was aan mijn werk*
Zelfde antwoordcategorieën als bij WRK15a

WRK15c *Wanneer ik op mijn werk aankwam, was ik door het huishoudelijk werk dat ik had gedaan te moe om goed te kunnen functioneren*
Zelfde antwoordcategorieën als bij WRK15a

WRK15d *Op het werk kon ik me moeilijk concentreren vanwege mijn verantwoordelijkheden thuis*
Zelfde antwoordcategorieën als bij WRK15a

WRK16a *Hoe waarschijnlijk is het dat u in de komende twaalf maanden uw baan verliest?*
Zeer onwaarschijnlijk
Onwaarschijnlijk
Weet ik niet
Waarschijnlijk
Zeer waarschijnlijk

WRK16b *Bent u van plan om in de komende drie jaar te stoppen met betaald werk?*
Zeker niet
Waarschijnlijk niet
Weet ik nog niet
Waarschijnlijk wel
Zeker wel

Als werkend maar geen zelfstandige [zie DEM06]

- WRK17 *Is het bedrijf of de organisatie waar u werkt een particulier bedrijf, een overheidsinstantie of een mengvorm?*
Particulier bedrijf
Overheidsinstantie
Mengvorm
- WRK18 *Is uw huidige arbeidsovereenkomst, als u die hebt, een vast contract, een contract voor bepaalde tijd, of een tijdelijk contract via een uitzendbureau?*
Vast
Bepaalde tijd
Via een uitzendbureau
Geen schriftelijke overeenkomst
- WRK20 *Staat uw werkgever toe dat u om persoonlijke redenen regelmatig flexibele werktijden aanhoudt, bijvoorbeeld om rekening te houden met de roosters van kinderen?*
Ja
Nee
- WRK21 *Verdient u op dit moment geld met een extra baan?*
Ja
Nee

Als geld verdienen met een extra baan [WRK21=Ja]

- WRK22 *Hoeveel uur per week besteedt u gewoonlijk aan uw extra baan, inclusief overuren?*

Als werkend als zelfstandige [zie DEM06]

- WRK23 *Hoeveel betaalde werknemers hebt u, inclusief familieleden die tegen betaling werken?*

Als met ouderschaps- of bevallingsverlof [zie DEM06]

- WRK24 *Kunt u in uw baan terug keren wanneer uw zwangerschaps-/bevallings-/geboorte-/ouderschapsverlof is afgelopen?*
Ja
Nee
- WRK25 *Bent u van plan weer te gaan werken nadat uw verlof is afgelopen?*
Zeker niet
Waarschijnlijk niet
Weet ik nog niet
Waarschijnlijk wel
Zeker wel

Als nu geen betaald werk [zie WRK02]

- WRK26 *Had u hiervoor een baan?*
Ja
Nee

Als eerder een baan [WRK26=Ja]

- WRK27 *Wat voor werk deed u in uw laatste baan? Omschrijf a.u.b. uw vorige werk en klik op de beste omschrijving in de lijst die tevoorschijn komt.
Als u twee of meer banen had, noem dan alleen de baan waaraan u het meeste tijd besteedde.*
- WRK28 *Was u...*

In loondienst
Zelfstandige
In opleiding
Meewerkend familielid in een boerenbedrijf of ander familiebedrijf

WRK30 *Waarom bent u gestopt met uw vorige baan? Geef a.u.b. de belangrijkste reden.*
Ik moest afvloeien (bedrijfssluiting, overtolligheid, vervroegd pensioen, ontslag enz.)
Verplicht pensioen
Einde dienstverband/tijdelijke baan
Verkoop/sluiting van eigen of familiebedrijf
Huwelijk
Geboorte van kind/noodzaak om voor kinderen te zorgen
Noodzaak om voor oude, zieke, gehandicapte persoon/personen te zorgen
Verhuizing naar een andere plaats nodig voor baan van partner
Ik studeerde
Eigen ziekte of handicap
Ik wilde met pensioen of van eigen middelen leven
Andere reden

WRK30a *Wanneer bent u gestopt uw vorige baan?*
Als u de exacte datum niet weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijk schatting.

WRK30a_Y Jaar

WRK30a_M Maand

Als geen betaalde baan en niet werkzoekend [zie WRK03]

WRK31 *Bent u van plan om in de komende drie jaar een baan te nemen of een bedrijf te starten?*
Zeker niet
Waarschijnlijk niet
Weet ik nog niet
Waarschijnlijk wel
Zeker wel

Als R een partner heeft [zie DEM21]

WRK32 *De volgende vragen gaan over het huidige werk en de dagelijkse bezigheden van uw partner. In het begin van het interview zei u dat hij/zij [naam partner] is. We willen u nu graag een paar specifiekere vragen stellen over wat hij/zij doet. Heeft uw partner de afgelopen week betaald werk gehad?*
Betaald werk
Geen betaald werk, maar werkzoekend
Geen betaald werk en niet werkzoekend

Als partner betaald werk heeft [WRK32=Betaald werk]

WRK34 *Wat voor werk doet uw partner op dit moment?*
Typ a.u.b. wat voor werk uw partner op dit moment doet en klik op de beste omschrijving in de lijst die tevoorschijn komt.
Als hij/zij twee of meer banen heeft, noem dan alleen de baan waaraan hij/zij het meeste tijd besteedt.

WRK35 *Hoeveel uur per week besteedt uw partner gewoonlijk aan deze baan, inclusief overuren?*

- WRK36 *Heeft uw partner normaal gesproken een werkpatroon met vaste werktijden?*
Ja
Nee
- WRK37 *Is het de afgelopen vier weken voorgekomen dat uw partner thuis werkte? Denk hierbij ook aan gebruik van internet voor het werk, e-mails bekijken en werktelefoontjes.*
Ja, twee keer per week of vaker
Ja, minder dan twee keer per week
Nee
- WRK38 *Is het de afgelopen vier weken voorgekomen dat uw partner minstens 2 uur lang 's avonds of 's nachts (tussen 20.00 uur en 05.00 uur) werkte?*
Ja, twee keer per week of vaker
Ja, minder dan twee keer per week
Nee

Als partner 's avonds of 's nachts werkt [zie WRK38]

- WRK39 *Deed uw partner dit voornamelijk thuis of ergens anders?*
Thuis
Ergens anders
Het verschilt

Als partner betaald werk heeft [WRK32=Betaald werk]

- WRK40 *Is het de afgelopen vier weken voorgekomen dat uw partner op zaterdag of zondag werkte?*
Ja, twee keer of vaker in de afgelopen vier weken
Ja, minder dan twee keer in de afgelopen vier weken
Nee

Als partner in het weekend werkt [zie WRK38]

- WRK41 *Deed uw partner dit voornamelijk thuis of ergens anders?*
Thuis
Ergens anders
Het verschilt

Als partner betaald werk heeft [WRK32=Betaald werk]

- WRK42 *Hoe waarschijnlijk is het dat uw partner in de komende twaalf maanden zijn/haar baan verliest?*
Zeer onwaarschijnlijk
Onwaarschijnlijk
Weet ik niet
Waarschijnlijk
Zeer waarschijnlijk

Als partner geen zelfstandige is [Zie DEM26]

- WRK43 *Is het bedrijf of de organisatie waar uw partner werkt een particulier bedrijf, een overheidsinstantie of een mengvorm?*
Particulier bedrijf
Overheidsinstantie
Mengvorm

- WRK44 *Is de huidige arbeidsovereenkomst van uw partner, als hij/zij die heeft, een vast contract, een contract voor bepaalde tijd, of een tijdelijk contract dat op korte termijn kan worden opgezegd?*
Vast
Bepaalde tijd
Via een uitzendbureau
Geen schriftelijke overeenkomst
- WRK46 *Staat uw partner's werkgever toe dat hij/zij om persoonlijke redenen regelmatig flexibele werktijden aanhoudt, bijvoorbeeld om rekening te houden met de roosters van kinderen?*
Ja
Nee
- WRK47 *Verdient uw partner op dit moment geld met een extra baan?*
Ja
Nee

Als partner geld verdient met een extra baan [WRK47=Ja]

- WRK48 *Hoeveel uur per week besteedt uw partner gewoonlijk aan een extra baan, inclusief overuren?*

Als partner werkt als zelfstandige [zie DEM26]

- WRK49 *Hoeveel betaalde werknemers heeft uw partner, inclusief familieleden die tegen betaling werken?*

Als partner nu geen betaald werk heeft [zie WRK32]

- WRK50 *Waarom is uw partner gestopt met zijn of haar vorige baan? Geef a.u.b. de belangrijkste reden.*
Hij/zij moest afvloeien (bedrijfssluiting, overtolligheid, vervroegd pensioen, ontslag enz.)
Verplicht pensioen
Einde dienstverband/tijdelijke baan
Verkoop/sluiting van eigen of familiebedrijf
Huwelijk
Geboorte van kind/noodzaak om voor kinderen te zorgen
Noodzaak om voor oude, zieke, gehandicapte persoon/personen te zorgen
Verhuizing naar een andere plaats nodig voor mijn baan
Hij/zij studeerde
Zijn/haar ziekte of handicap
Hij/zij wilde met pensioen of van eigen middelen leven
Andere reden

ONDERDEEL 8/9: Over uw financiële situatie...

De volgende vragen gaan over de financiële situatie van uw huishouden.

- INC01 *Deze vraag gaat over uw eigen woning, eventuele tweede woningen en eigendom van andere onroerende goederen waaronder eigendom van grond. Welk bedrag zouden uw eigendommen volgens u in totaal opbrengen tegen de huidige marktprijs?*
€4.999 of minder
€5.000 tot 9.999
€10.000 tot 19.999
€20.000 tot 49.999
€50.000 tot 99.999
€100.000 tot 249.999
€250.000 tot 499.999
€500.000 tot 749.999
€750.000 of meer
- INC03 *Een huishouden kan verschillende bronnen van inkomsten hebben en meer dan één lid van het huishouden kan daaraan bijdragen. Als u denkt aan het totale maandelijkse inkomen van uw huishouden, is rondkomen voor uw huishouden dan ...*
Heel moeilijk
Moeilijk
Een beetje moeilijk
Vrij gemakkelijk
Gemakkelijk
Heel gemakkelijk
- INC13 *Hebt u (of uw partner) ooit een schenking ontvangen, of geld, goederen of bezit geërfd met een waarde van meer dan 5.000 euro?*
Ja
Nee

Als ooit een schenking gehad [INC13=Ja]

- INC14_ *Van wie hebt u (of uw partner) deze schenkingen of erfenissen ontvangen? Kies a.u.b. alle antwoorden die van toepassing zijn.*
Partner
Zoon
Dochter
Stiefzoon
Stiefdochter
Moeder
Vader
Stiefmoeder
Stiefvader
Moeder of stiefmoeder van partner
Vader of stiefvader van partner
Grootouders (mijn eigen of die van mijn partner)
Kleinkind
Zus
Broer

- Partner van dochter
Partner van zoon
Zussen en broers van partner
Ander familielid
Vriend(in), kennis, buurman/buurvrouw of collega
Iemand anders
- INC15 *In welk jaar hebt u (of uw partner) voor het laatst zo'n grote schenking of erfenis ontvangen?*
- INC04 *De volgende vragen gaan erover of uw huishouden genoeg geld heeft om bepaalde dingen te doen, zelfs als de leden van uw huishouden dat niet van plan zijn. Hebt u voldoende geld om ...*
- INC04a *...uw huis voldoende te verwarmen*
Ja
Nee
- INC04b *...elk jaar een week op vakantie te gaan*
Zelfde antwoordcategorieën als INC04a
- INC04c *...versleten meubilair te vervangen*
Zelfde antwoordcategorieën als INC04a
- INC04d *...versleten kleding te vervangen door nieuwe*
Zelfde antwoordcategorieën als INC04a
- INC04e *...om de twee dagen een maaltijd met vlees, kip, vis of een vegetarisch alternatief op tafel te kunnen zetten*
Zelfde antwoordcategorieën als INC04a
- INC04f *...vrienden of familie ten minste een keer per maand op bezoek te hebben voor een drankje of een maaltijd*
Zelfde antwoordcategorieën als INC04a
- INC04g *...onverwachte uitgaven te kunnen bekostigen*
Zelfde antwoordcategorieën als INC04a
- INC04h *...een auto voor persoonlijk gebruik te hebben*
Zelfde antwoordcategorieën als INC04a
- INC04i *...twee paar goed passende schoenen te hebben*
Zelfde antwoordcategorieën als INC04a
- INC04j *...elke week een klein bedrag aan uzelf uit te kunnen geven*
Zelfde antwoordcategorieën als INC04a
- INC04k *...regelmatig iets te ondernemen in uw vrije tijd*
Zelfde antwoordcategorieën als INC04a
- INC05 *Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden ooit een betalingsachterstand gehad, d.w.z. dat u niet in staat was om op tijd uw hypotheek, huur, water- en energierekening en/of aankopen op afbetaling te betalen?*

Zelfde antwoordcategorieën als INC04a

- INC08_ *In deze lijst staan verschillende soorten inkomsten. Geef a.u.b. aan welke soorten inkomsten uw huishouden de afgelopen 12 maanden heeft ontvangen*
- Inkomsten uit uw werk
 - Inkomsten uit uw partner's werk
 - Een ouderdomspensioen/AOW
 - Een weduwen- of nabestaandenpensioen of oorlogsuitkering
 - Een uitkering wegens invaliditeit, arbeidsongeschiktheid of ziekte
 - Een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor werkzoekenden
 - Een bijstandsuitkering
 - Een studietoelage of een beurs
 - Een uitkering bij zwangerschaps-, bevallings-, geboorte- of ouderschapsverlof
 - Rente, dividenden en winst uit overige beleggingen
 - Betalingen uit andere bronnen

Voor alle bij INC08 genoemde inkomstenbronnen de volgende twee vragen

- INC09_[I] *Hoe vaak heeft uw huishouden de afgelopen 12 maanden deze inkomstenbron ontvangen?*

- INC11_[I] *Welk bedrag was dit gemiddeld per keer?
Vermeld het nettobedrag na belastingen.*

- € 499 of minder
- € 500 t/m 999
- € 1000 t/m 1499
- € 1500 t/m 1999
- € 2000 t/m 2499
- € 2500 t/m 2999
- € 3000 t/m 4999
- € 5000 t/m 7499
- € 7500 of meer

- INC06 *Als u het inkomen uit alle bronnen van de afgelopen 12 maanden bij elkaar optelt, wat is dan het totale netto-jaarinkomen van alle leden van uw huishouden tezamen, inclusief uzelf? Vermeld het netto-jaarinkomen, dat wil zeggen na aftrek van belastingen en sociale premies.*

- € 4.999 of minder
- € 5.000 tot 9.999
- € 10.000 tot 19.999
- € 20.000 tot 39.999
- € 40.000 tot 59.999
- € 60.000 tot 79.999
- € 80.000 tot 99.999
- € 100.000 of meer

- INC12 *Denkt u dat uw financiële situatie over drie jaar beter, slechter of ongeveer hetzelfde zal zijn als nu?*

- Veel beter
- Beter
- Niet beter, niet slechter

Slechter
Veel slechter

ONDERDEEL 9/9: Het laatste deel van de vragenlijst...

De volgende vragen gaan over uw opvattingen.

- ATT01 *Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen?*
De meeste mensen zijn te vertrouwen
Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn
- ATT02 *Plant u gewoonlijk uw toekomst of leeft u van dag tot dag?*
Druk uw mening uit op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 betekent 'Ik plan mijn toekomst zo veel mogelijk' en 10 betekent 'Ik leef van dag tot dag'.
- ATT03 *In hoeverre bent u het eens of oneens met elk van de volgende uitspraken?*
- ATT03a *Het huwelijk is een verouderde instelling*
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Niet mee eens, niet mee oneens
Mee eens
Helemaal mee eens
- ATT03b *Samen wonen zonder te trouwen is oké*
Zelfde antwoordcategorieën als ATT03a
- ATT03d *Een echtpaar met een ongelukkig huwelijk mag scheiden, zelfs als ze kinderen hebben*
Zelfde antwoordcategorieën als ATT03a
- ATT03e *Een vrouw moet kinderen krijgen om aan haar bestemming te voldoen*
Zelfde antwoordcategorieën als ATT03a
- ATT03g *Een kind heeft een thuis nodig met zowel een vader als een moeder om gelukkig op te kunnen groeien*
Zelfde antwoordcategorieën als ATT03a
- ATT03h *Een man moet kinderen krijgen om aan zijn bestemming te voldoen*
Zelfde antwoordcategorieën als ATT03a
- ATT03i *Homoseksuele stellen moeten dezelfde rechten hebben als heteroseksuele stellen*
Zelfde antwoordcategorieën als ATT03a
- ATT03j *Een kind dat nog niet naar school gaat, zal er waarschijnlijk onder lijden als zijn/haar moeder buitenshuis werkt*
Zelfde antwoordcategorieën als ATT03a
- ATT05b *Ouders moeten bijspringen wanneer hun volwassen kinderen in geldnood zitten*
Zelfde antwoordcategorieën als ATT03a
- ATT06a *Kinderen moeten de verantwoordelijkheid op zich nemen om voor hun ouders te zorgen wanneer die hulpbehoevend zijn*
Zelfde antwoordcategorieën als ATT03a

- ATT06b *Kinderen moeten bijspringen wanneer hun ouders in geldnood zitten*
Zelfde antwoordcategorieën als ATT03a
- ATT07 *De volgende vragen gaan over de rol van mannen en vrouwen*
- ATT07a *Wie zouden over het algemeen betere politieke leiders zijn, mannen of vrouwen?*
Mannen beslist
Mannen misschien
Maakt niet uit
Vrouwen misschien
Vrouwen beslist
- ATT07b *Voor wie is een universitaire opleiding belangrijker, voor mannen of voor vrouwen?*
Voor ...
Zelfde antwoordcategorieën als ATT07a
- ATT07c *Voor wie is het belangrijker om een baan te hebben, voor mannen of voor vrouwen?*
Voor ...
Zelfde antwoordcategorieën als ATT07a
- ATT07d *Voor wie is het belangrijker om voor het huis en de kinderen te zorgen, voor mannen of voor vrouwen? Voor ...*
Zelfde antwoordcategorieën als ATT07a
- ATT07g *Wie zijn er beter in het zorgen voor kleine kinderen, mannen of vrouwen?*
Zelfde antwoordcategorieën als ATT07a
- ATT11b *Stelt u zich een gezin voor met een moeder, een vader en een kind van twee jaar oud. Hoeveel uur per week zou de moeder moeten werken?*
- ATT11d *Stelt u zich een gezin voor met een moeder, een vader en een kind van twee jaar oud. Hoeveel uur per week zou de vader moeten werken?*
- ATT08 *Tot welke geloofsrichting rekent u zichzelf, indien van toepassing?*
Protestantisme
Rooms-Katholicisme
Oosters Orthodoxe Kerk (bijv. Grieks of Russisch)
Ander christelijk geloof
Boeddhisme
Hindoeïsme
Islam
Jodendom
Sikhisme
Ander geloof
Geen

Als Protestants [ATT08=Protestantisme]

- ATT08a *Tot welke specifieke kerk of geloofsgemeenschap rekent u zich?*

Als andere geloofsovertuiging [ATT08=Ander geloof]

- ATT08b *Tot welke geloofsrichting rekent u zich?*

ATT09

Hoe vaak woont u religieuze bijeenkomsten bij (afgezien van huwelijken, begrafenissen, dopen en dergelijke)?

ATT10

Hoe religieus zou u zichzelf noemen, ongeacht of u tot een bepaalde godsdienst behoort? Geef uw religiositeit aan op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor 'helemaal niet religieus' en 10 voor 'zeer religieus'.

Appendix 2 Invitation letters

1. Invitation letter used in Phase 1, with unconditional incentive

Beste [aanhef],

Welke keuzes maken mensen in hun leven als het gaat om relaties, werk, kinderen of het combineren van werk en zorg? Verschillen die keuzes tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen? En maken Nederlanders andere keuzes dan anderen in Europa?

Op deze vragen willen wij met het wetenschappelijke onderzoek *Levenslopen in Nederland* antwoord geven. Daarbij is uw hulp enorm belangrijk.

Levenslopen in Nederland is een vragenlijstonderzoek dat wordt uitgevoerd door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (NIDI-KNAW). Bij dit onderzoek worden we geholpen door het onderzoeksbureau I&O Research.

Om het beste inzicht te krijgen in de keuzes die mensen maken, vragen we een diverse groep Nederlanders onze vragenlijst in te vullen. De antwoorden van alle deelnemers samen geven een beeld van de keuzes én uitdagingen waar Nederlanders voor staan.

Waarom is het zo belangrijk dat u meedoet?

Met uw bijdrage kunnen wij de samenleving beter begrijpen en behoeftes van mensen in kaart brengen. Deze kennis kan de basis vormen voor sociaal beleid in Nederland en Europa. In de bijgevoegde folder leest u hier meer over.

Hoe kunt u meedoen?

Er zijn verschillende manieren om naar de online vragenlijst te gaan:

- Ga naar de website: **www.startvragenlijst.nl/levenslopen**
Log in met uw persoonlijke code: **<Id, ARIAL 10, bold>**
- U kunt ook de QR-code (rechts) scannen. **QRCODE**
Dan start de vragenlijst direct.

U hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen. Uw antwoorden worden bewaard zodat u op een later moment verder kunt gaan. U hoeft alleen

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld

Uw antwoorden worden volledig vertrouwelijk verwerkt en kunnen nooit herleid worden naar u als persoon. NIDI-KNAW en I&O Research volgen strikt de wetgeving rond privacy (AVG). U vindt hierover meer informatie in de bijgevoegde folder en op www.levenslopen.ioresearch.nl

Meedoen is 15 euro waard!

U kunt de online vragenlijst invullen wanneer het u uitkomt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 50 minuten. Bij deze uitnodiging ontvangt u een HEMA-bon van 5 euro. Die mag u houden, ook als u besluit om niet mee te doen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u nog een HEMA-bon van 10 euro als dank voor uw medewerking.

Meer informatie?

Meer informatie over het onderzoek vindt u op: www.levenslopen.ioresearch.nl

Heeft u daarna nog vragen over dit onderzoek? Bel dan (gratis) met I&O Research op 0800-0191 of stuur een e-mail naar: levenslopen@ioresearch.nl

Natuurlijk hopen wij dat u meedoet en uw mening laat horen!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Aart Liefbroer

2. Invitation letter used in Phase 1, no unconditional incentive

Beste [aanhef],

Welke keuzes maken mensen in hun leven als het gaat om relaties, werk, kinderen of het combineren van werk en zorg? Verschillen die keuzes tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen? En maken Nederlanders andere keuzes dan anderen in Europa?

Op deze vragen willen wij met het wetenschappelijke onderzoek *Levenslopen in Nederland* antwoord geven. Daarbij is uw hulp enorm belangrijk.

Levenslopen in Nederland is een vragenlijstonderzoek dat wordt uitgevoerd door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (NIDI-KNAW). Bij dit onderzoek worden we geholpen door het onderzoeksbureau I&O Research.

Om het beste inzicht te krijgen in de keuzes die mensen maken, vragen we een diverse groep Nederlanders onze vragenlijst in te vullen. De antwoorden van alle deelnemers samen geven een beeld van de keuzes én uitdagingen waar Nederlanders voor staan.

Waarom is het zo belangrijk dat u meedoet?

Met uw bijdrage kunnen wij de samenleving beter begrijpen en behoeftes van mensen in kaart brengen. Deze kennis kan de basis vormen voor sociaal beleid in Nederland en Europa. In de bijgevoegde folder leest u hier meer over.

Hoe kunt u meedoen?

Er zijn verschillende manieren om naar de online vragenlijst te gaan:

- Ga naar de website: **www.startvragenlijst.nl/levenslopen**
Log in met uw persoonlijke code: **<Id, ARIAL 10, bold>**
- U kunt ook de QR-code (rechts) scannen. QRCODE
Dan start de vragenlijst direct.

U hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen. Uw antwoorden worden bewaard zodat u op een later moment verder kunt gaan. U hoeft alleen

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld

Uw antwoorden worden volledig vertrouwelijk verwerkt en kunnen nooit herleid worden naar u als persoon. NIDI-KNAW en I&O Research volgen strikt de wetgeving rond privacy (AVG). U vindt hierover meer informatie in de bijgevoegde folder en op www.levenslopen.ioresearch.nl

Meedoen is 15 euro waard!

U kunt de online vragenlijst invullen wanneer het u uitkomt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 50 minuten. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een HEMA-bon van 15 euro als dank voor uw medewerking.

Meer informatie?

Meer informatie over het onderzoek vindt u op: www.levenslopen.ioresearch.nl

Heeft u daarna nog vragen over dit onderzoek? Bel dan (gratis) met I&O Research op 0800-0191 of stuur een e-mail naar: levenslopen@ioresearch.nl

Natuurlijk hopen wij dat u meedoet en uw mening laat horen!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Aart Liefbroer

3. Invitation letter used in Phase 2, West Netherlands

Beste [aanhef],

Welke keuzes maken mensen in hun leven als het gaat om relaties, werk, kinderen of het combineren van werk en zorg? Verschillen die keuzes tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen? En maken Nederlanders andere keuzes dan anderen in Europa?

Op deze vragen willen wij met het wetenschappelijke onderzoek *Levenslopen in Nederland* antwoord geven.

Om het beste inzicht te krijgen in de keuzes die mensen maken, vragen we een diverse groep Nederlanders onze vragenlijst in te vullen. De antwoorden van alle deelnemers samen geven een beeld van de keuzes én uitdagingen waar Nederlanders voor staan.

Met deze brief vragen wij u om ook mee te doen.

Meedoen is 15 euro waard!

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 40 minuten en kunt u doen wanneer het u uitkomt. Bij deze uitnodiging ontvangt u een **HEMA-bon van 5 euro**. Die mag u houden, ook als u besluit om niet mee te doen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u nog een **HEMA-bon van 10 euro** als dank voor uw medewerking.

U hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen. Uw antwoorden worden bewaard zodat u op een later moment verder kunt gaan. U hoeft alleen opnieuw in te loggen. Bewaar deze brief daarom goed.

Hoe kunt u meedoen?

Er zijn verschillende manieren om naar de online vragenlijst te gaan:

- Ga naar de website: **www.startvragenlijst.nl/levenslopen**

Log in met uw persoonlijke code: **<Id, ARIAL 10, bold>**

- U kunt ook de QR-code (rechts) scannen.

QRCODE

Dan start de vragenlijst direct.

Waarom is het zo belangrijk dat u meedoet?

Met uw bijdrage kunnen wij de samenleving beter begrijpen en behoeftes van mensen in kaart brengen. Deze kennis kan de basis vormen voor sociaal beleid in Nederland en Europa. In de bijgevoegde folder leest u hier meer over.

Wie voert het onderzoek uit?

Levenslopen in Nederland is een vragenlijstonderzoek dat wordt uitgevoerd door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (NIDI-KNAW). Bij dit onderzoek worden we geholpen door het onderzoeksbureau I&O Research.

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld

Uw antwoorden worden volledig vertrouwelijk verwerkt en kunnen nooit herleid worden naar u als persoon. NIDI-KNAW en I&O Research volgen strikt de wetgeving rond privacy (AVG). U vindt hierover meer informatie in de bijgevoegde folder en op www.levenslopen.ioresearch.nl

Meer informatie?

Meer informatie over het onderzoek vindt u op: www.levenslopen.ioresearch.nl

Heeft u daarna nog vragen over dit onderzoek? Bel dan (gratis) met I&O Research op 0800-0191 of stuur een e-mail naar: levenslopen@ioresearch.nl

Natuurlijk hopen wij dat u meedoet en uw mening laat horen!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Aart Liefbroer

4. Invitation letter used in Phase 2, outside West Netherlands

Beste [aanhef],

Welke keuzes maken mensen in hun leven als het gaat om relaties, werk, kinderen of het combineren van werk en zorg? Verschillen die keuzes tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen? En maken Nederlanders andere keuzes dan anderen in Europa?

Op deze vragen willen wij met het wetenschappelijke onderzoek *Levenslopen in Nederland* antwoord geven.

Om het beste inzicht te krijgen in de keuzes die mensen maken, vragen we een diverse groep Nederlanders onze vragenlijst in te vullen. De antwoorden van alle deelnemers samen geven een beeld van de keuzes én uitdagingen waar Nederlanders voor staan.

Met deze brief vragen wij u om ook mee te doen.

Meedoen is 15 euro waard!

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 40 minuten en kunt u doen wanneer het u uitkomt. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een **HEMA-bon van 15 euro** als dank voor uw medewerking.

U hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen. Uw antwoorden worden bewaard zodat u op een later moment verder kunt gaan. U hoeft alleen opnieuw in te loggen. Bewaar deze brief daarom goed.

Hoe kunt u meedoen?

Er zijn verschillende manieren om naar de online vragenlijst te gaan:

- Ga naar de website: **www.startvragenlijst.nl/levenslopen**

Log in met uw persoonlijke code: **<Id, ARIAL 10, bold>**

- U kunt ook de QR-code (rechts) scannen.

QRCODE

Dan start de vragenlijst direct.

Waarom is het zo belangrijk dat u meedoet?

Met uw bijdrage kunnen wij de samenleving beter begrijpen en behoeftes van mensen in kaart brengen. Deze kennis kan de basis vormen voor sociaal beleid in Nederland en Europa. In de bijgevoegde folder leest u hier meer over.

Wie voert het onderzoek uit?

Levenslopen in Nederland is een vragenlijstonderzoek dat wordt uitgevoerd door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (NIDI-KNAW). Bij dit onderzoek worden we geholpen door het onderzoeksbureau I&O Research.

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld

Uw antwoorden worden volledig vertrouwelijk verwerkt en kunnen nooit herleid worden naar u als persoon. NIDI-KNAW en I&O Research volgen strikt de wetgeving rond privacy (AVG). U vindt hierover meer informatie in de bijgevoegde folder en op www.levenslopen.ioresearch.nl

Meer informatie?

Meer informatie over het onderzoek vindt u op: www.levenslopen.ioresearch.nl

Heeft u daarna nog vragen over dit onderzoek? Bel dan (gratis) met I&O Research op 0800-0191 of stuur een e-mail naar: levenslopen@ioresearch.nl

Natuurlijk hopen wij dat u meedoet en uw mening laat horen!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Aart Liefbroer

Levenslopen in Nederland

Doet u mee?
Ontvang een HEMA-bon
van € 15,-

GGP nidi

The logo consists of the letters 'GGP' in a bold, teal, sans-serif font. A curved teal line sweeps under the letters from the bottom left towards the top right.

Generations & Gender Programme

Dit onderzoek is de Nederlandse versie van de Generations and Gender Survey (GGS), onderdeel van het Generations and Gender Project (GGP), een groot Europees onderzoeksproject. Het doel van de GGS is om de keuzes rond relaties, kinderen, werk en zorg beter te begrijpen. Hoe willen mensen hun leven het liefst inrichten en welke belemmeringen zien ze hierbij? Welke rol speelt de overheid hierin?

Door de antwoorden van Nederlanders te vergelijken met die van andere Europeanen krijgen we een beter beeld van de verschillen én overeenkomsten binnen en tussen Europese landen. Ook worden ze gebruikt om beleidsadviezen te geven. Bijvoorbeeld over hoe de overheid het mensen makkelijker kan maken om werk en zorg te combineren.

Meer weten?

Kijk op: www.levenslopen.ioresearch.nl

Hoe komen jullie aan mijn naam en adres?

Wij hebben uw naam en adresgegevens verkregen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). RvIG heeft het verzoek van het KNAW om bepaalde persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (hierna: BRP) te verstrekken juridisch getoetst en gehonoreerd. Het verzoek is bij de beoordeling hiervan – zoals wettelijk vereist – voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens en zij heeft geoordeeld dat er op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming geen bezwaar aanwezig is voor het verstrekken van persoonsgegevens uit de BRP aan het KNAW voor het uitnodigen van burgers voor deelname aan dit onderzoek.

Waarom vragen jullie mij?

We willen een beeld krijgen van de levenslopen van de hele Nederlandse bevolking. Dus, van jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, werkenden en niet-werkenden, mensen met of zonder migratieachtergrond. Omdat we niet iedereen kunnen vragen, benaderen we een zo goed mogelijke doorsnee van de samenleving. U bent er daar één van. U vertegenwoordigt dus vele anderen die niet zijn gevraagd.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

NIDI-KNAW en I&O Research gaan strikt vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens en doet dit volledig volgens de privacy wetgeving (AVG). Uw naam en adresgegevens worden daarom alleen gebruikt om u uit te nodigen voor dit onderzoek. De antwoorden die u geeft zijn niet te herleiden naar u als persoon. Heeft u vragen of klachten over dataveiligheid, kijk dan op www.levenslopen.ioresearch.nl

Wij zijn blij met uw deelname!

Het succes van dit onderzoek hangt van u af. Als u deelneemt, krijgen wij een beter beeld van uw mening, en daarmee van hoe Nederland over relaties, gezin, werk en zorg denkt. Daarom vinden wij het heel fijn als u de vragenlijst invult.

Als bedankje voor uw medewerking, geven wij u graag een **HEMA-bon van 15 euro**.

Hoe kan ik meedoen?

Voor het starten van de online vragenlijst, scan de QR-code of ga naar www.startvragenlijst.nl/levenslopen
Gebruik uw persoonlijke inlogcode uit de brief.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderzoek, neem dan contact op met de helpdesk van I&O Research.

Dat kan via het (gratis) telefoonnummer 0800 - 0191, of door een e-mail te sturen naar levenslopen@ioresearch.nl.

1. Second reminder Phase 1, Card

Generations & Gender Programme

Met het onderzoek *Levenslopen in Nederland* willen we de keuzes van mensen rond relaties, kinderen, werk en zorg beter te begrijpen. Hoe willen mensen hun leven het liefst inrichten en welke belemmeringen zien ze hierbij? Welke rol speelt de overheid hierin?

Levenslopen in Nederland is een vragenlijstonderzoek dat wordt uitgevoerd door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (NIDI-KNAW). Bij dit onderzoek worden we geholpen door het onderzoeksbureau I&O Research.

Zo kunt u meedoen

1. Ga naar de website: www.startvragenlijst.nl/levenslopen
Voer uw Inlogcode in: **<Id, ARIAL 10, bold>**
2. Of scan de QR-code (rechts). Dan start de vragenlijst direct.

Meedoen kan tot en met 12 februari 2023.

Of scan de QR-code

Als bedankje voor uw medewerking ontvangt u een HEMA-bon ter waarde van 10 euro.

Waarom vragen jullie mij?

Voor dit onderzoek hebben we een diverse groep Nederlanders uitgenodigd. Daar bent u er één van. U vertegenwoordigt dus veel andere inwoners van Nederland die we niet hebben gevraagd. Doet u mee?

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Sommige vragen zijn persoonlijk. We verwerken alle antwoorden daarom vertrouwelijk volgens de privacywetgeving. Uw antwoorden worden niet gekoppeld aan uw naam en adres. Uw antwoorden worden, samen met de antwoorden van alle andere deelnemers, gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ook kunnen uw antwoorden helpen bij het geven van beleidsadviezen aan de overheid.

Meer weten?

Meer informatie over *Levenslopen in Nederland* is te vinden op www.levenslopen.ioresearch.nl

U kunt voor vragen ook contact opnemen met de helpdesk van I&O Research. Dat kan via het (gratis) telefoonnummer 0800 - 0191, of door een e-mail te sturen naar levenslopen@ioresearch.nl

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Aart Liefboer

Retouradres: I&O Research, Postbus 563, 7500 AN Enschede

PostNL
Port Betaald

<Adresnaam, ITC Officina Book 11>

<Adres, ITC Officina Book 11>

<PcWoonpl, ITC Officina Book 11>

2. Fourth reminder, Phase 2

«brfhoofd»,

In het voorjaar hebben we u gevraagd mee te doen met het wetenschappelijke onderzoek *Levenslopen in Nederland*. Met dit onderzoek willen we de keuzes van mensen rond relaties, kinderen, werk en zorg beter te begrijpen. Hoe willen mensen hun leven het liefst inrichten en welke belemmeringen zien ze hierbij?

Veel mensen hebben de vragenlijst al ingevuld. Maar misschien bent u er door het mooie weer in het voorjaar niet aan toe gekomen. Daarom benaderen we u nog één laatste keer. Het zou geweldig zijn als u de vragenlijst toch nog in wilt vullen. Was u al begonnen met invullen? Dan hopen we dat u de vragenlijst nog wilt afmaken.

U kunt nog tot en met 15 oktober 2023 meedoen. Als u de vragenlijst helemaal heeft ingevuld krijgt u een **HEMA-bon ter waarde van 25 euro**.

Hoe kunt u meedoen?

Er zijn verschillende manieren om naar de online vragenlijst te gaan:

- Ga naar de website: **www.startvragenlijst.nl/levenslopen**
Log in met uw persoonlijke code: **<Id, ARIAL 10, bold>**
- U kunt ook de QR-code (rechts) scannen. **QRCODE**
Dan start de vragenlijst direct.

Waarom vragen jullie mij?

Voor dit onderzoek hebben we een diverse groep Nederlanders uitgenodigd. Daar bent u er één van. U vertegenwoordigt dus veel andere inwoners van Nederland die we niet hebben gevraagd. Het is daarom belangrijk dat u meedoet.

U hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen. Uw antwoorden worden bewaard zodat u op een later moment verder kunt gaan waar u gebleven was. U hoeft alleen opnieuw in te loggen. Bewaar deze brief daarom goed. Het invullen kost u ongeveer 40 minuten.

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het NIDI-KNAW. Bij dit onderzoek worden we geholpen door het onderzoeksbureau I&O Research.

Uw antwoorden worden volledig vertrouwelijk verwerkt en kunnen nooit herleid worden naar u als persoon. NIDI-KNAW en I&O Research volgen strikt de wetgeving rond privacy (AVG). U vindt hierover meer informatie op www.levenslopen.ioresearch.nl

Meer informatie?

Meer informatie over het onderzoek vindt u op: www.levenslopen.ioresearch.nl

Heeft u daarna nog vragen over dit onderzoek? Bel dan (gratis) met I&O Research op 0800-0191 of stuur een e-mail naar: levenslopen@ioresearch.nl

We hopen dat u de vragenlijst alsnog wilt invullen en uw mening laat horen!

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Liefbroer', with a long horizontal flourish underneath.

Prof. dr. Aart Liefbroer

Appendix 5 Cross-classified tables used for weighting

Table A1 Age x Gender x Region x Marital Status Table

Region	Gender	Age	Never married	Ever Married	Total
North Netherlands	Male	18-29	133215	6755	139970
North Netherlands	Male	30-44	83561	66682	150243
North Netherlands	Male	45-59	53383	126320	179703
North Netherlands	Female	18-29	120364	12873	133237
North Netherlands	Female	30-44	63648	80283	143931
North Netherlands	Female	45-59	39045	139182	178227
East Netherlands	Male	18-29	275207	19122	294329
East Netherlands	Male	30-44	169954	170377	340331
East Netherlands	Male	45-59	98292	285444	383736
East Netherlands	Female	18-29	243106	34958	278064
East Netherlands	Female	30-44	133951	200511	334462
East Netherlands	Female	45-59	74684	310912	385596
West Netherlands	Male	18-29	641880	36801	678681
West Netherlands	Male	30-44	472293	380757	853050
West Netherlands	Male	45-59	256046	591538	847584
West Netherlands	Female	18-29	610718	68363	679081
West Netherlands	Female	30-44	400340	454913	855253
West Netherlands	Female	45-59	210834	646407	857241
South Netherlands	Male	18-29	274302	12798	287100
South Netherlands	Male	30-44	191346	153388	344734
South Netherlands	Male	45-59	105687	280714	386401
South Netherlands	Female	18-29	243558	25598	269156
South Netherlands	Female	30-44	146967	183676	330643
South Netherlands	Female	45-59	73853	310995	384848

Source: Statistics Netherlands, Population on January 1, 2023

Table A2 Age x Gender x Educational Level Table

		Age			
Gender	Educational level	18-29	30-44	45-59	Total
Male	Low	251329	247534	407021	905884
	Medium	678148	571233	677572	1926953
	High	431797	809238	683037	1924072
	Dont know / unknown	2544	12695	19516	34755
Female	Low	182736	185276	381390	749402
	Medium	637037	532460	725273	1894770
	High	505857	901241	673796	2080894
	Dont know / unknown	3476	10707	19953	34136
Unknown	Low	86	0	0	86
	High	0	0	82	82

Source: Labour Force Survey 2022, own calculation

The overall numbers of both tables slightly differ because those in Table A1 are based on register information, whereas those in Table A2 are based on population weights provided by Statistics Netherland in the LFS datafile.